

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

ISSN 2587-3423
E-ISSN 2587-3628
DOI 10.5281/zenodo.4736940

INOVAȚIE ȘI PRODUCTIVITATE ÎN VREMURI INCERTE

RAPORT ANUAL

2020

CNCRM Raport anual 2020
ISSN 2587-3423 EISSN 2587-3628
ISBN 978-9975-49-495-3

9 789975 494953

Chișinău 2021

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

– 70 ani de la fondare

ISSN 2587-3423

E-ISSN 2587-3628

DOI 10.5281/zenodo.4736940

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

**CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

INOVAȚIE ȘI PRODUCTIVITATE ÎN VREMURI INCERTE

Raport anual

2020

CNCRM
Chișinău 2021

Elaborare:
drd. Renata COZONAC, director general
Valentina CHITOROAGĂ, formator

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2021 (Tipogr. "Print-Caro"). – 124 p. : diagr., fig., tab. – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2020 : Inovație și productivitate în vremuri incerte. – 2021. – 126 p. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-495-3. – ISBN 978-9975-49-496-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4736940.

015(478)CNCRM(047.1)
C 16

Adresa redacției:

Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova
bl. Ștefan cel Mare 180, MD-2004, Chișinău, Moldova
tel.: +373 22 000 611; 22 000 124

URL: www.bookchamber.md

Email: bookchamber.md@gmail.com

ISBN 978-9975-49-495-3

ISBN 978-9975-49-496-0 (PDF)

© Renata Cozonac

© Valentina Chitoroagă

© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, 2021

Tipografia: Print-Caro SRL

Tiraj: 10 ex.

Coli tipar: 14.42

Coli ed.: 9.27

Cuprins

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2020 : PROVOCĂRI ALE PERIOADEI DE CRIZĂ.....	7
PROFIL INSTITUȚIONAL.....	11
MISIUNEA CNCRM	11
VIZIUNEA CNCRM	11
FUNȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII	12
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020: STRATEGII CĂȘTIGĂTOARE IN TIMP DE PANDEMIE.....	14
I. CNCRM – AGENȚIE NAȚIONALĂ A DEPOZITULUI LEGAL	14
II. CNCRM – CENTRU STATISTIC AL PRODUCȚIEI EDITORIALE NAȚIONALE	19
III. PREZENȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SISTEMUL INFORMAȚIONAL INTERNAȚIONAL EDITORIAL-STATISTIC.....	64
<i>Agenția Națională ISBN Moldova</i>	<i>64</i>
<i>Centru Național ISSN Moldova</i>	<i>67</i>
<i>Agenția Națională ISMN Moldova</i>	<i>71</i>
<i>Index Translationum – Moldova</i>	<i>72</i>
<i>Certificarea/expertizarea producției editoriale</i>	73
IV. CNCRM – CENTRU AL BIBLIOGRAFIEI NAȚIONALE	75
V. CNCRM – ARHIVĂ A DEPOZITULUI LEGAL (DL).....	79
VI. INFRASTRUCTURA INFORMAȚIONAL-TEHNOLOGICĂ	84
<i>Sistemul informatic.....</i>	86
<i>Pagina WEB.....</i>	88
<i>Digitizarea colecțiilor de patrimoniu</i>	90
VII. ACTIVITATEA EDITORIALĂ A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII ÎN ANUL 2020.....	93
VIII. ASOCIERI PROFESIONALE.....	94
IX. STUDII ȘI CERCETĂRI. ACTIVITĂȚI METODOLOGICE.....	95
REUNIUNI ȘTIINȚIFICE	95
X. MANAGEMENTUL LA CNCRM.....	109
<i>Managementul organizațional</i>	109
<i>Managementul capitalului uman</i>	110
<i>Managementul financiar: Administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM</i>	113
<i>Localul CNCRM.....</i>	114
<i>Marketing. Activități promoționale</i>	116
XI. ANALIZA SWOT PENTRU ANUL 2020	118
<i>Puncte forte.....</i>	118
<i>Puncte slabe</i>	118
<i>Șanse, oportunități.....</i>	119
<i>Riscuri, amenințări</i>	119
XII. DIRECȚII DE OPTIMIZARE A FUNCȚIONĂRII CNCRM	120
ANEXE.....	121
PUBLICAȚII INSTITUȚIONALE EDITATE ÎN ANUL 2020.....	121
ACTE NORMATIVE INSTITUȚIONALE.....	123
PUBLICAȚII DE AUTOR	123
PUBLICAȚII ÎN COLABORARE	124
RESURSE ELECTRONICE.....	124
<i>Lista tabelelor, diagramelor și schemelor.....</i>	125

Abrevieri și acronime

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare înaintea Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT Nr 1	Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificare Zecimală Universală
DLRM	Depozit Legal al Republicii Moldova
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard pentru Cărți
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard pentru Seriale
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzică tipărită

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2020 : PROVOCĂRI ALE PERIOADEI DE CRIZĂ

La nivel național, în Republica Moldova, în perioada 17 martie-15 mai 2020, a fost declarată stare de urgență din cauza apariției și răspândirii virusului SARS-COV-2. Instituțiile și actorii lor, au resimțit impactul negativ al acestei crize, prin alterări semnificative la nivelul tuturor palierelor de funcționare.

Covid-19 și-a lăsat amprenta și asupra domeniului bibliografic-biblioteconomic-informațional la nivel mondial, inclusiv național, schimbând mersul lucrurilor activităților cotidiene. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova a asigurat realizarea misiunii și atribuțiilor funcționale, în strictă conformitate cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM. Evoluția în acest sens a fost una optim adaptivă, au fost implementate integral la nivelul instituției și respectate măsurile anti-covid-19 emise.

Anul 2020, a fost anul incertitudinilor, dar și anul aniversării 70 de ani de la fondarea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova.

Ce a însemnat anul 2020 pentru CNCRM? Pandemia de coronavirus a grăbit mutarea informației în online și a deschis fereastra viitorului CNCRM în altă dimensiune.

CNCRM și-a schimbat agenda, revizuiind politicile pe intern. A priori, într-un mod proactiv, a reușit să se alinieze la noua normalitate, pentru a fi competitiv și a reușit prin optimizarea proceselor interne de dezvoltare a produselor.

Pentru CNCRM transferul în mediul virtual a fost mai mult decât o provocare pasageră, neafectând puternic cadența și mersul obișnuit al activităților. Această realitate nu a influențat motivația de a păstra calitatea activității profesionale, tot efortul fiind îndreptat pe următoarele direcții:

- continuitate administrativă (funcționarea neîntreruptă a serviciilor de management, contabilitate, resurse umane, administrativ, secretariat, deservire în cadrul programului instituțional și la nevoie, ori de câte ori a fost cazul, în funcție de necesități);

- menținerea funcționării și eficienței echipei CNCRM (comunicare profesională activă, implicare, supervizare și control managerial zilnic/ săptămânal/ lunar);

- prestarea serviciilor informaționale în flux continuu online.

CNCRM a pus pe prim plan sănătatea și siguranța personalului și a beneficiarilor. De la distanță, personalul s-a concentrat pe componenta digitală. Anume în baza activității de la distanță au fost diversificate procesele și produsele CNCRM, personalul fiind antrenat ad hoc în diverse aplicații, pentru a putea comunica și asigura solicitările editorilor/beneficiarilor. De menționat, că mediul virtual a interacționat între CNCRM și beneficiari rapid, incluzând comunicare și schimb de informații.

Situația pandemică a determinat modificări și în regimul de muncă, o treime a angajaților a fost prezentă în instituție, restul și-a desfășurat activitatea în sistem Home office. Astfel, multe activități s-au mutat în spațiul virtual – atribuirea codurilor internaționale (ISBN, ISMN, ISSN), CZU, certificarea/expertizarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA, organizarea și participarea la conferințe din țară și străinătate.

Starea de spirit în cadrul echipei, pe perioada stării de urgență, a fost una fluctuantă, colectivul, întreaga echipă a conștientizat impactul situației pe plan profesional/personal, necesitatea și obligativitatea respectării măsurilor de protecție implementate la nivel de instituție.

În ceea ce privește provocările viitoare, trebuie să menționăm problemele legate de replanificare, garantarea siguranței, deservirea noilor potențiali beneficiari, dezvoltând flexibilitatea, sfera relaționării publice și a dotărilor cu tehnologii moderne.

Provocările anului 2020, prin adaptarea cu succes la contexte noi sunt reprezentative pentru Camera Națională a Cărții, în primul rând, prin consemnarea a 70 de ani de la fondarea sa. Evenimentul a constituit un prilej benefic pentru evaluarea evoluției instituției, a serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, dezvoltării patrimoniului documentar național. Ciclul de activități aniversare – un documentar video, expoziție info-documentară online, aprecieri, mesaje ale personalităților, publicații instituționale – confirmă traseul ascendent,

cu funcții și atribuții bine definite, integrări în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

În anul 2020 CNCRM a fost preocupată de orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale la noile condiții. Au fost amplificate activitățile pentru asigurarea continuității și impactului serviciilor și produselor oferite comunității, conceptualizarea activităților, nivelului de pregătire profesională a personalului de specialitate în condiții de criză sanitar-epidemiologică.

Agenda profesională a instituției a exprimat preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului național scris, precum și deschiderea spre interculturalitate. Colaborările profesionale cu instituții din țară și din străinătate, continuate și în anul 2020, au contribuit la menținerea calității de membru instituțional al diferitor asociații profesionale internaționale, implicarea în activitățile propuse, dar mai ales intensificarea promovării valorilor culturii naționale în străinătate, exprimată prin producția editorială.

Agenda științifică pentru anul 2020 a inclus preocupări de promovare și valorificare a patrimoniului documentar, promovarea specificului instituției. Activitățile științifice și profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări științifice, cercetări bibliografice, articole în publicații de specialitate. CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare. Creșterea rolului și locului CNCRM în sistemul bibliografic-biblioteconomic și editorial al Republicii Moldova este confirmat prin impactul prezenței în organele de dirijare profesională, semnarea acordurilor de colaborare etc.

Din punct de vedere al managementului, anul profesional 2020 a scos în evidență activități specifice, orientate pentru evitarea și reducerea riscurilor, provocate de pandemie – organizarea muncii la distanță, asigurarea personalului cu echipament de protecție, transferul serviciilor în mediul online, elaborare de planuri pentru situații neprevăzute. Managementul riscurilor a fost pe parcursul anului 2020 o activitate continuă, ciclică.

Activitatea CNCRM în anul de referință poate fi caracterizată drept dinamică și complexă.

Prezentul raport este un document de sinteză, care oferă un tablou real al activităților realizate în anul 2020, precum și necesitățile de centrare a eforturilor pentru atingerea obiectivelor propuse în etapa imediat următoare. Scopul Raportului ține de asigurarea transparenței și informarea fondatorului, factorilor interesați, a societății în ansamblu, despre eforturile depuse, obiectivele atinse și potențialul CNCRM.

PROFIL INSTITUȚIONAL

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție complexă, reprezentând sursa principală pentru cunoașterea și păstrarea culturii naționale, integrând și valorificând patrimoniul cultural național scris.

Misiunea CNCRM

Administrarea patrimoniului documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și promovarea producției editoriale din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal, suport esențial pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- evidența statistică a produselor editoriale naționale;
- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care îi asigură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

Viziunea CNCRM

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și bine informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Valorile instituției

Transparența actului profesional și administrativ; *onestitatea și integritatea* în exercitarea funcțiilor; *respect* față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; *profesionalism și inovație* în activitate; *calitatea* serviciilor în sprijinul comunității; *imparțialitate și obiectivitate* în activitate; respectarea normelor *eticii și deontologiei* profesionale; *flexibilitate, adaptabilitate și dinamism*; *cooperare și comunicare* intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; *creativitate* în găsirea de soluții și alternative; *educație* pe toată durata vieții.

Funcțiile și atribuțiile Camerei Naționale a Cărții¹

Subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în baza "Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială", cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcții naționale la nivelul sistemelor editorial și biblioteconomico-bibliografico-informațional, concomitent și funcții de agenție bibliografică națională:

Articolul 19. Camera Națională a Cărții

(1) Camera Națională a Cărții este principala instituție de stat care deține sursa documentară a culturii naționale scrise și are următoarele atribuții:

- a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de documente care fac obiectul depozitului legal;
- b) organizează depozitul legal conform art. 18;
- c) efectuează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic internațional;
- d) elaborează bibliografia națională a Moldovei și repertoriul național de publicații;
- e) efectuează catalogări înainte de publicare (CIP);
- f) ține evidența statistică editorială;

¹extras din Legea Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială

g) atribuie numere internaționale standard pentru cărți (ISBN), pentru muzică tipărită (ISMN), pentru publicații seriale (ISSN).

(2) Camera Națională a Cărții, în condițiile legislației în vigoare, încasează plată pentru servicii la sistematizare și aplicarea indicelui CZU publicațiilor, la efectuarea catalogării în publicare (CIP), la atribuirea numerelor internaționale standard (ISBN, ISMN și ISSN) și pentru alte servicii ce țin de domeniul ei de activitate.

(3) Fondul de documente și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții sunt inalienabile, constituie proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020: STRATEGII CÂȘTI-GĂTOARE IN TIMP DE PANDEMIE

Compartimentul prezintă realizările principale ale anului 2020, evoluția organizației și a echipei acesteia, precum și rezultatele monitorizării măsurătorilor și indicatorilor principali de performanță.

I. CNCRM – Agenție Națională a Depozitului Legal

Constituirea, dezvoltarea, tezurizarea producției editoriale/patrimoniului documentar național este una din funcțiile esențiale ale CNCRM. În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor "Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială", modificată și republicată, CNCRM are obligația să recepționeze de la producătorii editoriali naționali documentele ce fac obiectul Depozitului legal.

Camera Națională a Cărții reprezintă una din principalele instituții, cu rol primordial în promovarea și integrarea patrimoniului național în circuitul internațional.

Depozitul Legal (Fondul Intangibil) este dezvoltat în funcție de fluxul de prelucrare bibliografică a resurselor informaționale. Conservarea, prezervarea acestora se face în cadrul spațiilor special destinate în acest scop.

Situația privind recepționarea Depozitului Legal în anul 2020 (în comparație cu anul 2019) este prezentată în tabela ce urmează.

Tabela Nr 1

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANUL 2020

Gen documente	Titluri			Numere		
	2020	2019	Rata creșterii, %	2020	2019	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 403	2 200	9,23%	2 403	2 200	9,23%
Autoreferate	100	215	-53,49%	100	215	-53,49%
Documente de muzică tipărită	2	8	-75,00%	2	8	-75,00%
Documente grafice	100	129	-22,48%	100	129	-22,48%

Gen documente	Titluri			Numere		
	2020	2019	Rata creșterii, %	2020	2019	Rata creșterii, %
Documente cartografice	2	1	100,00%	2	1	100,00%
Resurse electronice	228	80	185,00%	228	80	185,00%
Reviste	179	169	5,92%	863	833	3,60%
Buletine	16	20	-20,00%	81	103	-21,36%
Ziare	113	122	-7,38%	3073	4268	-28,00%
Ediții în foi	52	70	-25,71%	52	70	-25,71%
Total	3 195	3 014		6 904	7 907	

Diagrama Nr 1

DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2019-2020

Diagrama Nr 2

**EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DL
ÎN ANII 2019-2020**

Datele din tabelele și diagramele de mai sus confirmă, că plenitudinea realității recepționării DL în Republica Moldova constituie **98%**, procent determinat prin raportul dintre numărul de titluri înregistrate și rapoartele anuale ale editorilor.

Putem spune, această cifră este considerată limita superioară, în comparație cu situația din alte țări, datorită aplicării documentelor de reglementare privind DLRM. Menționăm eforturile factorilor editoriali din țară, care în condiții specifice (criza sanitară, program de lucru la distanță etc.) au respectat prevederile reglementare, asigurând plinătatea colecției patrimoniului documentar național.

Funcția de Agenție Națională a Depozitului Legal impune CNCRM și alte activități și procese:

- realizarea acțiunilor privind respectarea prevederilor legale vizavi de Depozitul Legal (confruntări ale datelor statistice, control etc.);

- comunicarea cu editorii naționali în vederea prezentării în termenii utili a Depozitului Legal;

▣ activitatea de distribuire a documentelor cu titlu de Depozit Legal către beneficiari instituționali.

ACTIVITATEA DE DISTRIBUIRE A DLRM CĂTRE BENEFICIARII INSTITUȚIONALI

În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor "Legii cu privire la activitatea editorială", Camera Națională a Cărții distribuie documentele ce fac obiectul DLRM bibliotecilor-beneficiare nominalizate prin *Regulamentul cu privire la funcționarea depozitului legal în Republica Moldova*.

Tabela Nr 2

STATISTICĂ PRIVIND BENEFICIARII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2020

Beneficiar	Tip resursă	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b.	3107	7360
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline cu referire la știință	u. b.	2304	2881
Biblioteca Națională pentru	carte, alte resurse informaționale curente, în	u. b.	777	1083

Beneficiar	Tip resursă	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Copii "Ion Creangă"	format tipărit și electronic offline pentru copii			

**STATISTICĂ PRIVIND BENEFICIARI/BIBLIOTECI PUBLICE
(DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE DONAȚIE) ÎN 2020**

Preluarea, organizarea, gestionarea și redistribuirea, la cerere, în regim de donație, către biblioteci publice din țară, a excedentului de exemplare al unor documente aflate în gestiunea CNCRM.

Beneficiar	Tip resursă	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca USM	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b.	392	565
Biblioteca UASM	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline cu referire la știință	u. b.	477	638
Biblioteca USARB	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline pentru copii	u. b.	522	741

II. CNCRM – Centru statistic al producției editoriale naționale

În calitate de Centru statistic al producției editoriale naționale CNCRM realizează:

- elaborarea și promovarea situațiilor/informațiilor statistice anuale factorilor de resort (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biroul Național de Statistică);

- ținerea la zi a instrumentelor de informare asupra producției editoriale naționale;

- elaborarea culegerilor statistice (cu informație retrospectivă, cumulativă) "Publicațiile Moldovei", 2011-2015 (bun de tipar în 2021); 2016-2020 - în proces de lucru;

Tabela Nr 3

CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2016-2020

<i>Cărți</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Total	2550	2550	2500	2200	2403
dintre care în limbile:					
română	1730	1832	1685	1516	1426
rusă	345	368	361	269	388
română-rusă					88
alte limbi	475	455	454	415	501

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 se constată o creștere a titlurilor de carte cu 0,9 %.

Tabela Nr 4

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2020

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Cărți	2 043	1 934,6	32 263,7	85,0%	84,1%	96,7%
Broșuri	360	366,6	1 094,2	15,0%	15,9%	3,3%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	355	238,0	5 487,5	14,8%	10,3%	16,5%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 046	2 057,2	27 855,4	85,1%	89,4%	83,5%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	2	6,0	15,0	0,1%	0,3%	0,0%
dintre care:	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 246	1 696,9	23 487,6	93,5%	73,7%	70,4%
Reeditări	157	604,3	9 870,3	6,5%	26,3%	29,6%
Monografiile în serii/colecții	303	463,2	5 590,6	12,6%	20,1%	16,8%

Tabela Nr 5

ANUL EDITORIAL 2020
INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 403	1 426	388	589	2 301,2	1 831,4	351,6	118,2
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	723	361	106	256	372,0	276,0	72,2	23,8
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	9	4	-	5	0,6	0,2		0,4
1b	bibliografie	36	12	1	23	2,4	1,2	0,1	1,1
2	științe naturale	151	88	25	38	347,8	279,2	65,1	3,5
3	literatură tehnică	61	37	6	18	9,2	5,2	0,9	3,1
4	literatură agricolă	45	27	8	10	13,9	8,7	2,3	2,9
5	literatură medicală și sportivă	161	92	25	44	70,8	50,3	17,1	3,4
6	științe filologice și artă	228	134	28	66	561,9	436,5	69,3	56,1
7	învățământ, cultură	453	255	123	75	442,1	328,3	101,6	12,2
	inclusiv:								
7a	cultură	11	3	1	7	2,2	1,3	0,1	0,8
7b	instituții superioare de învățământ	87	41	26	20	7,3	4,0	2,1	1,2
7c	școala medie generală, licee	187	97	73	17	311,4	222,0	84,6	4,8
8	literatură artistică (beletristică), folclor	339	259	47	33	169,3	154,0	12,5	2,8
9	literatură pentru copii	194	170	17	7	310,4	292,9	10,4	7,1
10	literatură cu caracter universal	48	3	3	42	3,8	0,3	0,2	3,3

Tabela Nr 6

ANUL EDITORIAL 2020
INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Dintre care în limbile:												în %					
		Total						Română						Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.						
1	Științifice	328	45,2	1 461,0	104	16,7	489,5	42	7,5	182,8	182	21,0	788,7	13,6%	2,0%				
2	Științifico-populare	471	140,9	3 298,6	222	95,2	2 330,4	59	27,6	505,2	190	18,1	463,0	19,6%	6,1%				
3	Normative de producție	5	1,2	40,5	3	1,1	40,3	1	-	-	1	0,1	0,2	0,2%	0,1%				
4	Oficiale	10	4,0	145,0	7	0,8	100,3	2	0,5	4,1	1	2,7	40,6	0,4%	0,2%				
5	Manuale și lucrări metodice:	820	1 525,4	22 379,8	528	1 191,8	17 691,9	195	279,0	4 068,5	97	54,6	619,4	34,1%	66,3%				
5.1	Preșcolari	45	75,1	404,6	39	69,5	368,1	5	5,3	36,0	1	0,3	0,5	1,9%	3,3%				
5.2	Învățământ de cultură generală	366	1 380,3	20 306,5	219	1 074,6	16 173,0	115	259,4	3 614,1	32	46,3	519,4	15,2%	60,0%				
5.2.1	Clasa 1-4 Gimnazii	162	595,3	6 872,4	102	462,1	5 577,1	49	120,9	1 188,2	11	12,3	107,1	6,7%	25,9%				
5.2.2	Clasa 5-9 Gimnazii	108	574,2	8 961,4	65	466,2	7 313,9	35	101,5	1 519,5	8	6,5	128,0	4,5%	25,0%				
5.2.3	Clasa 10-12. Licee	96	210,8	4 472,7	52	146,3	3 282,0	31	37,0	906,4	13	27,5	284,3	4,0%	9,2%				
5.3	Învățământ superior	355	35,7	710,9	235	27,4	603,8	64	4,6	52,9	56	3,7	54,2	14,8%	1,6%				
5.4	Învățământ mediu de specialitate. Colegii	5	0,6	7,3	5	0,6	7,3	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,0%				
5.5	Alte forme de instruire	47	30,7	889,3	28	16,7	478,5	11	9,7	365,5	8	4,3	45,3	2,0%	1,3%				
5.6	Dicționare școlare, îndrumare, îndreptare	2	3,0	61,2	2	3,0	61,2	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,1%				
6	Lucrări practice de producție	17	3,0	36,4	14	2,9	35,0	1	0,1	1,4	2	-	-	0,7%	0,1%				
7	Literatură artistică (beletristică)	339	169,3	3 150,0	259	154,0	2 888,2	47	12,5	217,1	33	2,8	44,7	14,1%	7,4%				

Nr	Destinația funcțională	Dintre care în limbile:												în %				
		Total						Română			Rusă			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex.
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.					
8	Ediții pentru copii și adolescenți	194	310,4	1 462,9	170	292,9	1 377,9	17	10,4	49,4	7	7,1	35,6	8,1%	13,5%			
8.1	Literatura artistică (beletristică)	100	121,9	806,6	82	117,9	776,1	14	3,4	29,5	4	0,6	1,0	4,2%	5,3%			
8.1.1	Pentru preșcolari	15	25,5	38,8	14	25,0	36,5	1	0,5	2,3	-	-	-	0,6%	1,1%			
8.1.2	Clasa 1-4	75	85,9	598,3	59	82,7	572,1	12	2,6	25,2	4	0,6	1,0	3,1%	3,7%			
8.1.3	Clasa 5-9	9	9,5	125,0	8	9,2	123,0	1	0,3	2,0	-	-	-	0,4%	0,4%			
8.1.4	Clasa 10-12.Licee	1	1,0	44,5	1	1,0	44,5	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
8.2	Științifico-cognitive	94	188,5	656,3	88	175,0	601,8	3	7,0	19,9	3	6,5	34,6	3,9%	8,2%			
8.2.1	Pentru preșcolari	75	149,4	392,1	72	142,9	377,5	2	6,0	13,9	1	0,5	0,7	3,1%	6,5%			
8.2.2	Clasa 1-4	14	29,6	173,4	13	24,6	145,5	-	-	-	1	5,0	27,9	0,6%	1,3%			
8.2.3	Clasa 5-9	5	9,5	90,8	3	7,5	78,8	1	1,0	6,0	1	1,0	6,0	0,2%	0,4%			
8.2.4	Clasa 10-12. Licee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
8.2.5	Enciclopedii pentru copii și tineret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
9	Enciclopedii, lucrări de referință	91	51,5	496,0	73	42,2	385,8	8	3,3	39,5	10	6,0	70,7	3,8%	2,2%			
9.1	Enciclopedii și dicționare enciclopedice	2	0,5	33,0	1	0,5	33,0	1	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%			
9.2	Dicționare	10	6,8	87,3	5	2,6	60,3	-	-	-	5	4,2	27,0	0,4%	0,3%			
9.3	Îndrumare, îndreptare	79	44,2	375,7	67	39,1	292,5	7	3,3	39,5	5	1,8	43,7	3,3%	1,9%			
10	Literatură religioasă	118	44,4	781,8	39	31,0	527,0	16	10,7	196,3	63	2,7	58,5	4,9%	1,9%			

Nr	Destinația funcțională	Dinre care în limbile:												în %		
		Total			Română			Rusă			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.			
11	Literatura pentru publicul larg	2	3,0	62,3	-	-	-	-	-	-	-	2	3,0	62,3	0,1%	0,1%
12	Informative și de reclamă	8	2,9	43,6	7	2,8	43,4	-	-	-	-	1	0,1	0,2	0,3%	0,1%
	TOTAL	2 403	2 301,2	33 357,9	1 426	1 831,4	25 909,7	388	351,6	5 264,3	589	118,2	2 183,9	100%	100%	

Tabela Nr 7

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %	
1.	Edituri de stat:	63	460,3	7 960,4	2,62%	
	Lumina	9	68,1	1 080,4	0,37%	
	Știința	43	381,1	6 578,6	1,79%	
	Universul	11	11,1	301,4	0,46%	
2.	Edituri/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	360	31,7	621,3	14,98%	
	AAP (Academia de Administrare Publică)	3	0,3	13,9	0,12%	
	Academia "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova	20	1,7	34,4	0,83%	
	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	6	0,3	9,4	0,25%	
	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	2	0,1	0,5	0,08%	
	ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	18	1,1	20,9	0,75%	
	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	90	7,2	168,1	3,75%	
	Medicina (Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemițanu")	36	3,0	29,7	1,50%	
	UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)	4	0,3	12,6	0,17%	
	UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	40	3,8	50,2	1,66%	
	US "Alecru Russo" din Bălți (Universitatea de Stat "Alecru Russo" din Bălți)	16	1,0	31,6	0,67%	
	US "Dimitrie Cantemir" (Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir")	8	0,4	6,0	0,33%	
	US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul)	4	0,4	4,8	0,17%	
	US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat)	20	1,1	25,9	0,83%	
	US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chișinău)	13	1,4	27,6	0,54%	
	US Transnistria (Universitatea de Stat din Transnistria "Taras Șevcenko")	31	3,7	98,8	1,29%	
	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	8	2,8	44,7	0,33%	
	UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	41	3,1	42,2	1,71%	
	3.	Edituri/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	24	2,7	55,9	1,00%
		Institutul Internațional de Management "Imi-Nova"	1	-	-	0,04%
IRIM (Institutul de Relații Internaționale din Moldova)		2	0,2	1,4	0,08%	
UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)		4	1,1	15,4	0,17%	
ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova)		13	0,6	13,2	0,54%	
Universitatea Populară		1	0,5	21,9	0,04%	
USEM (Universitatea de Studii Europene)		2	0,2	3,5	0,08%	
Universitatea Slavonă		1	0,1	0,5	0,04%	
4.	Edituri/Edituri private	1593	1 599,1	20 592,9	66,29%	
	Adriga-Vis	1	0,3	4,8	0,04%	
	Adrilang (Editura Lira")	2	0,4	8,9	0,08%	

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Alina Scorohodova Îl	1	0,1	0,8	0,04%
	Almor Plus	2	4,3	27,7	0,08%
	Alphabet Publishing	5	4,4	28,8	0,21%
	Ancestrala	6	2,2	30,2	0,25%
	Angelus (Astion Print SRL)	1	1,0	23,2	0,04%
	Aora Plus	1	-	0,1	0,04%
	Arc	67	361,5	4 104,9	2,79%
	Arconteh	5	1,5	50,9	0,21%
	Artpoligraf	12	1,1	25,3	0,50%
	Arva Color	1	0,1	1,3	0,04%
	Asociația Culturală "Ideal"	2	0,2	1,9	0,08%
	Aviprint Prim	1	1,0	3,0	0,04%
	Balacron	26	47,9	354,7	1,08%
	Bestseller (Bionstil SRL)	18	53,0	1 176,2	0,75%
	Biblion	17	56,0	159,6	0,71%
	Biotehdesign	2	0,1	2,9	0,08%
	Bons Offices	79	86,9	1 497,0	3,29%
	Cadran (Policadran SRL)	5	6,1	89,4	0,21%
	Căpățînă-Print	5	1,1	10,8	0,21%
	Cartdidact	8	8,1	277,0	0,33%
	Cartea Juridică	1	0,3	49,1	0,04%
	Cartea Militară	32	3,6	47,1	1,33%
	Cartier	56	184,6	3 562,3	2,33%
	Casa Poveștilor	6	16,0	28,8	0,25%
	Cavaioli	6	0,2	1,7	0,25%
	Centrografic	6	0,2	4,6	0,25%
	Cetatea de Sus	3	0,6	6,3	0,12%
	Colormania	1	0,2	4,3	0,04%
	Contrast Design	1	0,1	1,9	0,04%
	Cu drag	1	1,0	52,1	0,04%
	Cuvântul-ABC	7	4,4	70,1	0,29%
	Dira-AP	4	0,9	39,0	0,17%
	Dorința (Poligraf-Design SRL)	45	22,5	135,3	1,87%
	Editura pentru Literatură și Artă (Fundatia Culturală pentru Literatură și Artă)	10	7,6	137,8	0,42%
	Eliva Press SRL	31	-	1,0	1,29%
	Epigraf	40	55,0	599,5	1,66%
	Farmec-Lux	3	2,5	40,4	0,12%
	Foxtrot	28	7,4	61,2	1,17%
	Fundația "Draghiștea"	3	1,2	16,5	0,12%
	Garomont-Studio	93	12,3	197,8	3,87%
	Generis Publishing (Online Marketing Group SRL)	194	0,8	10,7	8,07%
	Grafema Libris	5	1,1	26,5	0,21%
	Gunivas	4	1,7	16,9	0,17%
	Halley KM	1	1,0	5,1	0,04%
	Ideea-Com	1	0,3	0,7	0,04%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Imona Grup	1	0,1	0,4	0,04%
	Impressum	21	4,8	24,0	0,87%
	Imprint Plus	7	35,8	152,5	0,29%
	Imprint Star	4	0,6	9,0	0,17%
	Indigou Color	15	1,7	27,6	0,62%
	Infocus	1	0,7	7,7	0,04%
	Insula Fericirii	3	1,5	7,3	0,12%
	Interprint	4	6,5	44,6	0,17%
	Învățătorul Modern	3	1,2	12,3	0,12%
	Iprint Grup	4	0,3	2,0	0,17%
	ITER QUOS	2	2,0	24,6	0,08%
	Iulian (Edit-Prest)	4	6,6	31,7	0,17%
	Iunie Prim	5	1,4	26,1	0,21%
	Iutastan	3	0,3	3,7	0,12%
	Labirint-Cutasevici	2	0,1	1,2	0,08%
	Lexon-Prim	44	21,9	637,6	1,83%
	Libelula (Promo-Plus SRL)	16	54,5	403,2	0,67%
	Litera AVN	10	121,7	1 544,7	0,42%
	Lyceum	80	141,5	1 660,6	3,33%
	Masterprint	1	0,5	6,0	0,04%
	Media Toms	1	3,4	6,5	0,04%
	Metrompaș	2	0,6	6,6	0,08%
	MS Logo	9	0,7	15,1	0,37%
	Notograf Prim	18	7,7	127,0	0,75%
	Nova-Imprim	4	1,2	17,5	0,17%
	Pergament (Căpățînă-Print SRL)	4	0,3	6,7	0,17%
	Policolor	2	0,5	0,9	0,08%
	Poligrafist	12	2,3	40,3	0,50%
	Pontos	100	41,5	458,5	4,16%
	Prag-3	3	3,0	29,8	0,12%
	Primex Com	18	4,0	77,3	0,75%
	Princeps	10	6,4	91,0	0,42%
	Print Elit	1	0,5	3,8	0,04%
	Print-Caro	104	17,3	394,6	4,33%
	Pro Didactica	14	0,7	8,4	0,58%
	Pro Libra	8	5,5	97,0	0,33%
	Protipar Service SRL	2	0,2	2,4	0,08%
	Prut Internațional	62	69,3	789,4	2,58%
	Pulsul Pieței	3	0,3	2,0	0,12%
	R.P. Editor	1	0,1	0,3	0,04%
	Serebia	2	0,8	53,6	0,08%
	Silvius Libris (Sica & V)	2	5,3	11,3	0,08%
	Sirius	15	13,1	118,4	0,62%
	Sofart Studio	9	1,0	16,1	0,37%
	Stratum Plus PP	6	10,9	191,0	0,25%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Teo-Educațional	4	4,5	23,8	0,17%
	Tesline	17	2,9	37,8	0,71%
	Tipocart Print	22	3,0	35,5	0,92%
	Totex-Lux	5	1,3	18,0	0,21%
	Uniprint	3	1,5	9,6	0,12%
	Univers Educațional	8	4,6	37,5	0,33%
	UNU (Fox Trading SRL)	19	10,5	122,2	0,79%
	Urma Ta	1	0,7	7,2	0,04%
	Valinex	21	4,0	50,6	0,87%
	Vite-jesc	2	3,0	62,3	0,08%
5	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	109	11,6	302,7	4,54%
	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"	1	0,6	37,7	0,04%
	Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" din Bălți	5	0,5	2,1	0,21%
	Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	5	0,4	14,3	0,21%
	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	2	0,1	0,4	0,08%
	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	18	0,4	6,5	0,75%
	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"	16	3,4	78,1	0,67%
	Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Comisia Electorală Centrală (CICDE)	1	0,2	4,0	0,04%
	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	1	0,2	8,7	0,04%
	INCE (Institutul Național de Cercetări Economice)	14	1,4	28,3	0,58%
	Incercom (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)	4	0,8	28,7	0,17%
	Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice	7	0,4	8,7	0,29%
	Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hasdeu"	3	0,2	2,5	0,12%
	Institutul de Formare Continuă IP	6	1,6	62,2	0,25%
	Institutul de Politici Publice	1	-	-	0,04%
	Institutul de Științe ale Educației	22	0,7	15,7	0,92%
	Institutul Național al Justiției (INJ)	1	0,5	3,1	0,04%
	Muzeul Național de Istorie a Moldovei	1	0,1	0,6	0,04%
	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova	1	0,1	1,1	0,04%
6	Alte instituții cu activitate editorială	6	6,2	62,9	0,25%
	Biserica (Uniunea de Conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea	4	4,2	40,8	0,17%
	Instituția Religioasă Episcopia de Bălți	1	1,0	3,7	0,04%
	Instituția Religioasă Universitatea "Divitia Gratiae"	1	1,0	18,4	0,04%
7	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	19	-	-	0,79%
8	Cărți aparute cu indicarea tipografiei în calitate de editură:	229	189,6	3 761,8	9,53%
	Combinatul Poligrafic	10	4,8	164,4	0,42%
	EditTiparGrup	1	-	0,3	0,04%
	F.E.P. Tipografia Centrală	141	162,3	3 397,9	5,87%
	Tipografia "A&V Poligraf"	9	0,3	8,7	0,37%
	Tipografia Academiei de Științe a Moldovei	2	0,5	9,4	0,08%
	Tipografia "Crio"	1	0,5	2,8	0,04%
	Tipografia din Bălți	22	1,6	24,1	0,92%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Tipografia din Orhei	11	8,5	44,8	0,46%
	Tipografia Reclama	32	11,1	109,4	1,33%
TOTAL		2 403	2 301,2	33 357,9	100,00%

Diagrama Nr 3

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020

Tabela Nr 8

CĂRȚI EDITATE ÎN 2020
INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
1	Bulgară	8	1,8	50,1
	original	8	1,8	50,1
	traduceri	-	-	-
2	Engleză	127	41,9	457,9
	original	119	38,2	375,6
	traduceri	8	3,7	82,3
3	Franceză	165	15,8	176,5
	original	165	15,8	176,5
	traduceri	-	-	-
4	Găgăuză	12	2,0	23,3
	original	10	1,4	22,3
	traduceri	2	0,6	1,0
5	Germană	5	0,2	0,5
	original	5	0,2	0,5
	traduceri	-	-	-
6	Italiană	3	0,1	0,8
	original	3	0,1	0,8
	traduceri	-	-	-
7	Poloneză	1	-	0,3
	original	1	-	0,3
	traduceri	-	-	-
8	Română	1 426	1 831,4	25 909,7
	original	1 336	1 673,5	24 456,5
	traduceri	90	157,9	1 453,2
9	Română-rusă	88	23,4	547,8
	original	67	13,7	332,0
	traduceri	21	9,7	215,8
10	Rusă	388	351,6	5 264,3
	original	279	147,4	1 922,5
	traduceri	109	204,2	3 341,8
11	Spaniolă	4	-	0,3
	original	4	-	0,3
	traduceri	-	-	-
12	Ucraineană	4	1,2	14,6
	original	4	1,2	14,6

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
	traduceri	-	-	-
13	Multilingve	171	31,8	911,8
	original	144	20,4	663,2
	traduceri	27	11,4	248,6
	Total: original	2 146	1 913,7	28 015,2

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
	Total: traduceri	257	387,5	5 342,7
	din limba română	128	194,9	3 266,6
	din limba chineză	1	0,1	0,3
	din limba coreeană	2	0,2	0,8
	din limba engleză	61	109,4	890,7
	din limba franceză	6	5,4	70,3
	din limba găgăuză	4	2,6	44,3
	din limba germană	11	7,0	74,7
	din limba greacă	4	2,9	45,4
	din limba italiană	7	15,3	193,9
	din limba japoneză	1	0,5	22,2
	din limba latină	2	1,6	118,0
	din limba maghiară	1	0,5	33,0
	din limba rusă	25	37,9	388,0
	din limba sârbă	1	-	0,1
	din limba slovacă	1	0,4	10,4
	din limba ucraineană	1	0,3	25,6
	din alte limbi	1	8,5	158,4
	TOTAL	2 403	2 301,2	33 357,9

Tabela Nr 9

DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2020

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 500 ex.	1 758	296,0	5 651,2	73,2%	12,9%	16,9%
Tiraj până la 1000 ex.	259	244,1	4 154,0	10,8%	10,6%	12,5%
Tiraj până la 5 mii ex.	235	647,0	6 223,6	9,8%	28,1%	18,7%
Tiraj până la 10 mii ex.	28	237,2	3 425,4	1,2%	10,3%	10,3%
Tiraj până la 50 mii ex.	28	876,9	13 903,7	1,2%	38,1%	41,7%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 100 mii ex	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Tiraj mai mult de 100 mii ex	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Fără indicarea tirajului	95	-	-	4,0%	0,0%	0,0%
Total	2403	2 301,2	33 357,9	100,0%	100,0%	100,0%

Tabela Nr 10

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2020

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
China	23	71	306	33,82%	47,33%	38,11%
Indonezia	2	6	15	2,94%	4,00%	1,87%
România	3	1	4	4,41%	0,47%	0,51%
Rusia	6	20	48	8,82%	13,33%	6,00%
Ucraina	34	52	430	50,00%	34,87%	53,51%
	68	150,0	803,2	100,00%	100,00%	100,00%

Diagrama Nr 4

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2020

Tabela Nr 11

DATE PRIVIND EDITAREA AUTOREFERATELOR ÎN ANUL 2020

Domeniu	Din care în limba:			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Biologie	13	0,6	1,1	8	0,4	0,8				5	0,2	0,3
Chimie	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Drept	20	0,6	1,2	15	0,4	0,9	1	0,1	0,1	4	0,1	0,2
Economie	6	0,3	0,6	6	0,3	0,6						
Filologie	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3						
Filosofie	-	-	-									
Istorie	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1						
Medicină	10	0,5	1,0	10	0,5	1,0						
Pedagogie	18	0,7	1,3	15	0,6	1,1				3	0,1	0,2
Psihologie	4	0,3	0,4	3	0,2	0,3	1	0,1	0,1			
Științe agricole	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Științe ale comunicării	-	-	-									
Științe fizico-matematice	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						
Științe politice	3	0,2	0,9	2	0,1	0,5	1	0,1	0,4			
Studiul artelor, culturologie	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Tehnică	8	0,5	0,7	7	0,4	0,6				1	0,1	0,1
TOTAL	100	4,6	9,0	84	3,8	7,6	3	0,3	0,6	13	0,5	0,8

Tabela Nr 12

DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2020

Nr	Documente	Total		Dintre care în limba							
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Română		Rusă		Alte			
				Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.		
1	Planșe	4	6,5	4	6,5						
2	Fișe	7	9,3	3	3,3	2	3,0	2	3,0		
3	Cărți-cuburi	1	2,0	1	2,0						
4	Cărți poștale ilustrate	59	74,6	31	42,1			28	32,5		
5	Calendare	24	61,1	22	46,5	2	14,6				
6	Cărți de colorat	3	2,2	1	2,0			2	0,2		
7	Programe-invitații	-	-								
8	Invitații	-	-								
9	Postere	2	0,2	2	0,2						
	TOTAL	100	155,9	64	102,6	4	17,6	32	35,7		

Tabela Nr 13

DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2020

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Reviste										
1	Abiturient	2587-375X		Anual	rom., rusă	1	4,0	10,0	10,0	40,0
2	Acta et commentationes: Științe Exacte și ale Naturii = Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644	Semestrial	rom., engl., rusă	2	17,7	0,1	0,2	1,8
3	Administrarea Publică	1813-8489		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	4	33,7	0,2	0,8	6,7
4	Agroexpert	2587-3555		Trimestrial	rom., rusă	7	96,8	1,0	7,0	96,8
5	Akademos : Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă	1857-0461	2587-3687	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	91,0	0,5	2,0	45,5
6	Almanah Pedagogic	2345-1920		Semestrial	rom.	1	7,4	0,1	0,1	0,7
7	Altarul Credinței			Semestrial	rom.	1	28,5	0,1	0,1	2,9
8	Altitude	1857-4815		Bimestrial	rom., engl.	2	36,0	3,0	6,0	108,0
9	Alunelul	1857-4173		Lunar	rom.	10	26,0	9,0	90,0	234,0
10	Aquarelle	1857-0518		Lunar	rusă	5	76,0	3,5	17,5	266,0
11	Arheologia Preventivă în Republica Moldova	2345-1394		Variabilă	rom.	1	35,9	0,5	0,5	18,0
12	Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema	2345-1181	2537-6136	Anual	rom., rusă	1	19,0	0,2	0,2	3,8
13	Arta Medica	1810-1852	1810-1879	Trimestrial	rom., engl., rusă	9	124,9	0,5	4,5	62,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
14	Atletism: Anuar al FAM	1857-0690		Anual	rom., rusă	1	6,0	0,2	0,2	1,2
15	Bernik Space	2587-3830		Lunar	rom.	7	69,8	2,0	14,0	139,6
16	Biblio-Info	1857-2790		Semestrial	rom., rusă	1	7,1	0,1	0,1	0,7
17	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113	Trimestrial	rom., rusă	2	28,8	0,1	0,2	2,9
18	Bilgilär	2537-6322		Variabilă	găgăuză, rusă, rom.	2	35,8	0,3	0,6	10,7
19	BOPI : Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală	2345-1807	2345-1815	Lunar	rom., engl., rusă	11	284,1	0,1	1,1	28,4
20	Brilliance Review	2345-1513		Lunar	rom.	7	122,4	4,0	28,0	489,6
21	Buletin de lingvistică	1857-1948		Semestrial	rom.	1	9,9	0,1	0,1	1,0
22	Buletin de perinatologie =Perinatology bulletin	1810-5289		Trimestrial	rom., engl., rusă	7	93,3	0,5	3,5	46,7
23	Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie = Scientific bulletin. Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень. Этнография, естественные науки и музеология	1857-0054	2587-3938	Semestrial	rom., engl., rusă	3	50,5	0,3	0,9	15,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
24	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei : Științele vieții = Известия Академии Наук Молдовы. : Науки о жизни = Journal of Academy of Moldova: Life Sciences	1857-064X		De 3 ori pe an	rom., rusă	3	38,0	0,2	0,6	7,6
25	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences	1857-0011		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	107,0	0,2	0,8	21,4
26	Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica	1024-7696		De 3 ori pe an	engl.	5	38,4	0,2	1,0	7,7
27	Buletinul Științific al Universității de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul: Științe sociale = The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences	2345-1858	2345-1890	Semestrial	rom., engl.	3	18,8	0,1	0,3	1,9
28	Buletinul Științific al Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904	Semestrial	rom., engl.	2	16,4	0,1	0,2	1,6
29	Business Class	1857-1638		Lunar	rusă	6	84,0	2,5	15,0	210,0
30	Cahulul literar și artistic	2345-1416		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,4	1,6	12,8
31	Calendar Național	1857-1557		Annual	rom.	1	67,0	0,1	0,1	6,7

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
32	Catalogul ziarelor și revistelor = Каталог газет и журналов	1857-0496		Annual	rom., rusă	2	20,0	0,1	0,2	2,0
33	Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688	Semestrial	engl.	1	15,9	0,2	0,2	3,2
34	Cohorta	1857-0100		Semestrial	rom., rusă	1	13,0	0,1	0,1	1,3
35	Computer Science Journal of Moldova	1561-4042		De 3 ori pe an	engl.	5	68,5	0,2	1,0	13,7
36	Confluente bibliologice	1857-0232		Trimestrial	rom.	4	30,6	0,2	0,8	6,1
37	Contabilitate și audit	1813-4408	1857-159X	Lunar	rom., rusă	12	211,5	5,1	61,2	1 078,7
38	Cronica Sănătății Publice	1857-3649		Trimestrial	rom.	7	38,5	1,0	7,0	38,5
39	Cultura în Moldova	1857-1506		Annual	rom.	1	25,3		-	-
40	DAS Interiors & Architecture	1857-3118		Semestrial	rom.	1	16,5	3,0	3,0	49,5
41	Destin românesc = Romanian destiny	1857-1964		Trimestrial	rom.	2	18,6	0,4	0,8	7,4
42	Dialogica	2587-3695	1857-2537	De 3 ori pe an	rom.	6	106,0	0,2	1,2	21,2
43	Didactica Pro...	1810-6455		Bimestrial	rom.	5	40,5	0,6	3,0	24,3
44	Digest Electoral : Revistă de practică și teorie electorală	2587-3725	2587-3733	Variabilă	rom.	1	4,5	0,1	0,1	0,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
45	Dreptul muncii = Трудовое право			Lunar	rom., rusă	12	71,3	1,0	12,0	71,3
46	Economica	1810-9136		Trimestrial	rom., engl.	3	53,5	0,1	0,3	5,4
47	Economy and sociology	1857-4130	2587-3172	Trimestrial	rom., engl.	2	35,4	0,1	0,2	3,5
48	EcoSoEn. Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X		Trimestrial	rom., rusă, engl.	1	36,8	0,2	0,2	7,4
49	Fashion VIP	1857-4017		Lunar	rom.	4	56,0	1,0	4,0	56,0
50	Fine Wine			Variabilă	rom., engl.	1	16,3	3,0	3,0	48,9
51	Fizica și tehnologiile moderne	1810-6498	2537-6349	Trimestrial	rom.	2	15,6	0,2	0,4	3,1
52	Flyone	2537-6403		Bimestrial	rom., engl.	1	11,5	1,0	1,0	11,5
53	Formula krasoti	1857-3614		Lunar	rusă	5	41,8	7,5	37,5	313,5
54	Gagauz dili hem literatura	1857-081X		Bimestrial	găgăuză	6	45,1	0,2	1,2	9,0
55	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217		Semestrial	găgăuză	1	12,0	0,1	0,1	1,2
56	Ghidușii	2587-3970		Bimestrial	rom.	3	5,3	3,0	9,0	15,9
57	Grădinița modernă	1857-4610		Trimestrial	rom.	4	44,0	1,5	6,0	66,0
58	GÜNEŞÇİK	1857-1921		Trimestrial	găgăuză	11	33,0	0,5	5,5	16,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
59	Gurmand : Guide - Catalogue the best restaurants of Moldova	1857-2669		Annual	rom., rusă, engl.	1	9,8	5,0	5,0	49,0
60	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581		Annual	rom., rusă	1	5,4	6,0	6,0	32,4
61	InStyle	1857-2731		Bimestrial	rusă	2	31,5	3,0	6,0	94,5
62	Intellectus	1810-7079	1810-7087	Trimestrial	rom., rusă, engl.	2	26,6	0,1	0,2	2,7
63	Intertext	1857-3711	2345-1750	Trimestrial	rom., rusă, engl., fr.	2	22,6	0,1	0,2	2,3
64	Învățătorul Modern	1857-2820		Bimestrial	rom.	7	77,0	1,5	10,5	115,5
65	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482	Trimestrial	engl.	4	65,4	0,1	0,4	6,5
66	Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	2587-3709		Variabilă	rom., rusă, engl.	1	15,3	0,1	0,1	1,5
67	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504	Trimestrial	engl.	4	62,3	0,1	0,4	6,2
68	Jurnalul Juridic Național: Teorie și Practică = Национальный Юридический Журнал: Теория и Практика = National Law Journal: Theory and Practice	2345-1130		Bimestrial	rom., engl., rusă	6	81,3	0,3	1,8	24,4
69	Jurnalul Umanitar Modern	2587-3792		Trimestrial	ucr., rusă	4	18,5		-	-
70	Jutrzenka	1857-324X		Lunar	poloneză, rusă	12	37,0	0,8	9,6	29,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
71	La beauté	1857-257X		Trimestrial	rusă	4	25,0	7,0	28,0	175,0
72	La Creangă			Annual	rom.	1	4,5		-	-
73	Legea și viața	1810-309X		Lunar	rom., rusă	12	151,6	0,1	1,2	15,2
74	Lider Agro	1857-0569		Lunar	rom., rusă	9	39,3	3,0	27,0	117,9
75	Limba Română	0235-9111		Lunar	rom.	8	187,6	0,1	0,8	18,8
76	Limbă, Literatură, Folclor	2587-3881		Semestrial	rom., engl., fr., alte lb.	1	17,8	0,1	0,1	1,8
77	Lumea mea = Мой мир	1857-4807		Trimestrial	rom., rusă	5	25,0	1,1	5,5	27,5
78	Luminătorul			Bimestrial	rom.	6	24,2	0,1	0,6	2,4
79	Magazin bibliologic	1857-1476		Trimestrial	rom., engl.	3	54,8	0,1	0,3	5,5
80	Мама+			Trimestrial	rom., rusă	3	16,1	20,7	62,1	333,3
81	Managementul Deșeurilor	2345-105X		Trimestrial	rom.	4	21,5	0,5	2,0	10,8
82	Mass-Media in Moldova	1857-0038		Semestrial	engl.	1	3,5		-	-
83	Mass-Media în Moldova	1857-002X		Semestrial	rom.	1	3,5		-	-
84	Mass-Media в Молдове	1857-0062		Semestrial	rusă	1	3,5	0,1	0,1	0,4
85	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328		Trimestrial	rom., engl.	7	96,6	0,5	3,5	48,3

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
86	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273		Lunar	rom., rusă	12	56,5	1,0	12,0	56,5
87	Metrologie	2345-1289		Trimestrial	rom.	3	18,0	0,1	0,3	1,8
88	Moldavian Journal of Pediatric Surgery	2587-3210	2587-3229	Semestrial	engl., rusă	1	7,0	0,3	0,3	2,1
89	Moldavian Journal of the Physical Sciences	1810-648X	2537-6365	Trimestrial	engl.	2	29,0	0,1	0,2	2,9
90	Moldoscopie	1812-2566		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	55,8	0,2	0,8	11,2
91	Moldova	1857-3487		Bimestrial	rom., engl., rusă	5	66,0	0,5	2,5	33,0
92	Moldova Eco Energetică			Semestrial	rom., engl.	1	4,7	0,5	0,5	2,4
93	Moldova în Progres	2345-1157		Lunar	rom., it., rusă	2	16,5	1,0	2,0	16,5
94	Moldoveanca	1857-3053		Bimestrial	rom.	4	12,8	2,0	8,0	25,6
95	Monitorul Fiscal FISC.md	1857-3991	1857-3320	Bimestrial	rom., rusă	8	218,0	3,2	25,6	697,6
96	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-389X	2587-3903	De 3 ori pe săptămână	rom.	86	1 489,0	1,8	154,8	2 680,2
97	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-3911	2587-392X	De 3 ori pe săptămână	rusă	86	1 154,0	0,9	77,4	1 038,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
98	Neogen : Ghid al serviciilor	1857-3363		Anual	rom., engl., rusă	1	17,0	1,0	1,0	17,0
99	NÉPSIS	2345-1297		Semestrial	rom.	2	4,5	0,5	1,0	2,3
100	Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798		Lunar	rom.	11	41,6	2,0	22,0	83,2
101	Oastea Moldovei	1857-3703		Lunar	rom.	10	15,0	1,0	10,0	15,0
102	Odoraș	1857-2650		Anual	rom.	3	17,4	2,0	6,0	34,8
103	OH&RM. One Health & Risk Management	2587-3458	2587-3466	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	1	11,5	0,5	0,5	5,8
104	Omnibus : Всем. Сад, огород, подворье	1857-0747		Lunar	rusă	1	2,0	1,5	1,5	3,0
105	Panorama Olimpică	1857-1441		Anual	rom.	4	43,6	1,0	4,0	43,6
106	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	rom.	1	5,0	0,5	0,5	2,5
107	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	rusă	1	12,8	0,5	0,5	6,4
108	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	engl.	1	12,8	0,5	0,5	6,4
109	Patrimoniul istoric	2345-1637		Trimestrial	rom.	2	16,5	0,2	0,4	3,3
110	Philologia	1857-4300	2587-3717	De 3 ori pe an	rom.	3	29,4	0,2	0,6	5,9
111	Plural : Istorie. Cultură. Societate = History. Culture. Society	2345-1262	2345-184X	Semestrial	rom., engl., fr., germ., rusă	3	40,8	0,2	0,6	8,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
112	Problemele energiei regionale	1857-0070		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	7	112,3	0,1	0,7	11,2
113	Profit. Банки & финансы	1857-0186		Lunar	rom., engl., rusă	10	136,8	2,3	23,0	314,6
114	Promo Plus			Bimestrial	rom., rusă	18	68,6	10,0	180,0	686,0
115	Psihologie = The Psychology	1857-2502	2537-6276	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	12,0	0,4	0,8	4,8
116	Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială	1857-0224	1857-4432	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	74,3	0,1	0,4	7,4
117	Raport Alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova			Variabilă	rom.	1	5,5	0,1	0,1	0,6
118	Realități Culturale	1857-4424		Lunar	rom.	13	39,0	0,6	7,8	23,4
119	RED by Rodica Ciorănică			Lunar	rom.	4	70,8	0,7	2,8	49,6
120	Relații Internaționale. Plus	1857-4440	2587-3393	Semestrial	rom., engl., rusă	3	64,3	0,1	0,3	6,4
121	Revista Arheologică	1857-016X	2537-6144	Semestrial	rom., rusă	1	25,0	0,2	0,2	5,0
122	Revista Botanică = Journal of Botany	1857-2367	2587-3814	Semestrial	rom., engl.	3	23,4	0,2	0,6	4,7
123	Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal	1857-4750	2587-3962	Variabilă	rom., engl.	1	14,5	0,1	0,1	1,5
124	Revista construcție și utilaje = Журнал Строительство & Оборудование	2587-3296		Semestrial	rom., rusă	1	8,0	5,0	5,0	40,0

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
125	Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică = Journal of Research on Trade, Management and Economic Development.	2345-1424	2345-1483	Semestrial	engl.	2	26,6	0,1	0,2	2,7
126	Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152	Semestrial	rom., engl., rusă	1	18,8	0,2	0,2	3,8
127	Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice	1857-2294		De 3 ori pe an	rom., rusă	3	51,8	0,1	0,3	5,2
128	Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022		Trimestrial	rom., engl., rusă	3	36,0	0,2	0,6	7,2
129	Revista de științe socioumane	1857-0119	2587-330X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	39,4	0,1	0,3	3,9
130	Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences	2345-1467		Trimestrial	rom., engl.	4	91,1	0,2	0,8	18,2
131	Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405		Trimestrial	rom., rusă	5	37,5	0,2	1,0	7,5
132	Revista Militară	1857-405X		Semestrial	rom., rusă	2	22,9	0,2	0,4	4,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
133	Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale = Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал международного права и международных отношений	1857-1999	2345-1963	Semestrial	rom., engl., rusă	4	32,5	0,3	1,2	9,8
134	Revista Națională de Drept	1811-0770		Lunar	rom., rusă	4	47,8	0,4	1,6	19,1
135	Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X	Trimestrial	rom., engl.	1	13,0	0,1	0,1	1,3
136	Revistă Științifică Progresivă	2587-3806		Trimestrial	ucr., rusă	4	17,3		-	-
137	Revista Tehnocopia	1857-4904		Semestrial	rom., engl., rusă	2	19,0			
138	Roua stelară	1857-372X		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	9,6
139	Rusin Journal Library = Библиотека журнала «Русин»	2345-1734	2345-1742	Semestrial	rusă	2	4,5	0,3	0,6	1,4
140	Sabaa Yildizi	1857-1913		Trimestrial	găgăuză	15	124,0	0,5	7,5	62,0
141	Sănătate	1857-0836		Bimestrial	rusă	2	29,0	3,0	6,0	87,0

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
142	Sănătate publică, economie și management în medicină = Public health, economy and management in medicine	1729-8687		Bimestrial	rom., rusă	5	57,9	0,1	0,5	5,8
143	Shadow report			Variabilă	engl.	1	5,5			
144	Știința Agricolă = Agricultural Science	1857-0003	2587-3202	Semestrial	rom., engl., rusă	2	39,6	0,1	0,2	4,0
145	Știința culturii fizice	1857-4114	2537-6438	Trimestrial	rom., engl., rusă	1	22,8	0,1	0,1	2,3
146	Stratum plus. Археология и культурная антропология = Archaeology and Cultural Anthropology	1608-9057	1857-3533	Bimestrial	rom., engl., rusă	5	198,0	0,2	1,0	39,6
147	Stroyka : Справочник	2587-4004		Semestrial	rom., rusă	1	8,0	5,0	5,0	40,0
148	Studia Universitatis Moldaviae. Ser. : Științe ale educației : Pedagogie. Psihologie	1857-2103	2345-1025	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	55,0	0,1	0,2	5,5
149	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe exacte și economice : Matematică. Informatică. Fizică. Economie	1857-2073	2345-1033	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	39,3	0,1	0,2	3,9
150	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe reale și ale naturii	1814-3237	1857-498X	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	31,8	0,1	0,2	3,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
151	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe sociale : Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice	1814-3199	2345-1017	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	3	104,0	0,1	0,3	10,4
152	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe umanistice : Istorie. Filosofie. Filologie	1811-2668	2345-1009	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	57,6	0,1	0,2	5,8
153	Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831	Semestrial	rom., rusă	3	70,3	0,2	0,6	14,1
154	Sud-Est Cultural	1857-0143		Trimestrial	rom.	4	28,0	0,1	0,4	2,8
155	Suntem Lideri! Puterea stă în noi			De 3 ori pe an	rom.	3	9,8	1,0	3,0	9,8
156	Supremația Dreptului	2345-1971		Trimestrial	rom., engl., ucr., fr., rusă	2	45,0	0,2	0,4	9,0
157	Tendențe în Economia Moldovei	1857-3126		Trimestrial	rom.	4	50,3	0,3	1,2	15,1
158	The Moldovan Medical Journal	2537-6373	2537-6381	Trimestrial	engl.	5	46,8	0,2	1,0	9,4
159	The Scientific Journal of Cahul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University Economic & Engineering Studies	2587-313X	2587-3121	Semestrial	engl.	2	29,9	0,1	0,2	3,0
160	Tropoțel și Tropoțica	1857-3479		Lunar	rom.	2	4,8	2,5	5,0	12,0
161	Tyragetia	1857-0240	2537-6330	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	1	64,5	0,2	0,2	12,9

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
162	Univers Pedagogic	1811-5470		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	60,9	0,5	2,0	30,5
163	Vector European	2345-1106	2587-358X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	2	52,5	0,2	0,4	10,5
164	Vînătorul și Pescarul Moldovei VPM	1857-4505		Lunar	rom.	13	39,0	3,0	39,0	117,0
165	Vincuvin magazin			Variabilă	rom.	1	12,0	1,0	1,0	12,0
166	VIP Magazin	1857-0534		Lunar	rom.	6	92,5	0,1	0,6	9,3
167	VIP magazin : Omul Anului	1857-0658		Annual	rom.	1	18,0	0,1	0,1	1,8
168	VIP magazin : Top 100 sexy femei din Moldova			Variabilă	rom.	1	18,0	0,1	0,1	1,8
169	Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697		Lunar	rusă	11	172,0	2,0	22,0	344,0
170	Кадры и заработная плата	1857-1816		Lunar	rusă	11	71,5	1,0	11,0	71,5
171	Научно-технические ведомости	2587-3849		Variabilă	rusă	1	6,9	0,1	0,1	0,7
172	Общее дело	1857-4025		Annual	rusă	1	8,2	0,2	0,2	1,6
173	Охотник и рыболов Молдовы	1857-4513		Lunar	rusă	12	36,0	1,3	15,6	46,8
174	Работай & Отдыхай!	1857-0399		Bimestrial	rom., rusă	5	70,0	8,0	40,0	560,0
175	Русин	1857-2685	2345-1149	Trimestrial	rusă, engl.	1	20,3	0,3	0,3	6,1
176	Славянские чтения	1857-4580		Annual	bulg., rusă, ucr.	1	16,8	0,2	0,2	3,4
177	Студенческий научный журнал	1857-4653		Annual	rusă	2	14,9	0,1	0,2	1,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
178	Тайны долголетия. Предсказатель	1857-0526		Lunar	rusă	12	48,0	2,6	31,2	124,8
179	Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718	Bimestrial	rusă	5	69,3	0,1	0,5	6,9
179	Subtotal					863	10 411,0	202,3	1 299,3	12 651,4
Buletine										
1	Acasă: Revista familiei	1857-4165		Bimestrial	rom.	6	12,0	4,0	24,0	48,0
2	Bucătăria de Acasă	1857-4254		Lunar	rom.	10	10,0	5,0	50,0	50,0
3	Buletin bibliologic	1857-1492		Anual	rom.	1	5,5	0,1	0,1	0,6
4	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265		Lunar	rom., rusă	9	43,8	1,0	9,0	43,8
5	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369	Anual	rom.	1	4,9		-	-
6	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628	Anual	rom.	1	13,4		-	-
7	Cartea. Biblioteca. Cititorul	1857-1182		Anual	rom., engl., rusă	1	7,0	0,5	0,5	3,5
8	Catalog. Emisiuni poștale = Catalog of postal issues	2587-3679		Anual	rom.	2	7,0	0,1	0,2	0,7
9	Curierul Sanitas			Trimestrial	rom.	1	1,4	3,0	3,0	4,2
10	Funcționarul Public			Bilunar	rom.	19	31,0	0,3	5,7	9,3

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
11	Grădina de Acasă	1857-4602		Lunar	rom.	12	12,0	4,0	48,0	48,0
12	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu			Variabilă	rom.	2	12,6		-	-
13	Moldavistica (Exteriorica)	1857-1522		Anual	rom.	1	7,5		-	-
14	Sănătate de Acasă	1857-355X		Lunar	rom.	11	5,5	5,5	60,5	30,3
15	Sudoku	1857-3061		Variabilă	rom., rusă	2	1,0	0,1	0,2	0,1
16	Teze de Doctorat (Serie analitică)	1857-1549		Anual	rom., rusă	2	11,3		-	-
16	Subtotal					81	185,9	23,6	201,2	238,4
195	Total					944	10596,9	225,9	1500,5	12889,8

Tabela Nr 14

DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2020

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Sözü			Bilunar	Cahul	găgăuză	11	3,0	33,0	2,0	22,0	66,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	2,5	105,0	2,0	84,0	210,0	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	29	2,4	69,6	2,0	58,0	139,2	8	42
4	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	2,5	105,0	4,0	168,0	420,0	8	60
5	Moldova Suverană	1857-1859		Cotidian	Chișinău	rom.	136	2,1	285,6	2,0	272,0	571,2	4	60
6	TV Программы	1857-1743		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	5,4	280,8	2,0	104,0	561,6	16	30
7	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămânal	Chișinău	rom.	50	1,3	65,0	2,0	100,0	130,0	8	42
8	Vocea poporului	1857-4939		Săptămânal	Chișinău	rom.	37	4,0	148,0	2,0	74,0	296,0	8	42
9	Vocea poporului			Săptămânal	Chișinău	rusă	38	1,0	38,0	2,0	76,0	76,0	8	42
10	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	8,4	369,6	6,0	264,0	2217,6	12	60
10							481	32,6	1499,6		1222,0	4687,6		
Ziare municipale														
1	Cahul Express	1857-2766		Săptămânal	Cahul	rom., rusă	42	4,0	168,0	7,0	294,0	1176,0	56	30

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
2	Gazeta de Chișinău	2587-3784	2587-3415	Săptămânal	Chișinău	rom.	46	2,9	133,4	6,0	276,0	800,4	24	42
3	Бельцкие новости			Variabilă	Bălți	rusă	1	2,0	2,0	2	2,0	4,0	8	42
4	Информационный бюллетень			Trimestrial	Ceadăr-Lunga	rusă	3	6,0	18,0	1,0	3,0	18,0	4	42
4							92	14,9	321,4		575,0	1 998,4		
Ziare raionale și sătești														
1	Acasă			Săptămânal	Șoldănești	rom.	48	2,0	96,0	2,0	96,0	192,0	8	42
2	Actualități Floreștene			Săptămânal	Florești	rom.	36	1,5	54,0	2	72,0	108,0	8	42
3	Actualități Floreștene			Săptămânal	Florești	rusă	36	1,5	54,0	2	72,0	108,0	8	42
4	Adevărul de Anenii Noi			Bilunar	Anenii-Noi	rom.	16	1,0	16,0	1,5	24,0	24,0	6	42
5	Cîmpia Glodenilor			Săptămânal	Glodeni	rom.	44	1,4	61,6	1,0	44,0	61,6	4	42
6	Curierul de Edineț			Săptămânal	Edineț	rom., rusă	23	1,4	32,2	2,0	46,0	64,4	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
					Loc editare									
7	Curierul de Hâncești	1857-2375		Săptămânal	Hâncești	rom.	45	3,8	171,0	3,0	135,0	513,0	12	42
8	Cuvântul			Săptămânal	Rezina	rom.	47	3,7	173,9	3,0	141,0	521,7	12	42
9	Cuvântul Liber - Adevărul Moldovei	1857-1778		Săptămânal	Leova	rom.	19	0,5	4,0	3,0	57,0	12,0	12	42
10	Deșteptarea	2587-3040		Săptămânal	Nisporeni	rom.	45	3,7	166,5	2,0	90,0	333,0	8	42
11	Dubăsărenii			Săptămânal	Dubăsari	rom.	10	2,0	20,0	1,0	10,0	20,0	4	42
12	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerei	rom.	43	2,0	86,0	4,0	172,0	344,0	16	42
13	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Criuleni	rom.	48	3,0	144,0	2,0	96,0	288,0	8	42
14	Eveniment actual			Săptămânal	Râșcani	rom.	36	0,8	28,8	1,0	36,0	28,8	4	42
15	Gazeta de Sud	2537-6233		Săptămânal	Cimișlia	rom.	45	3,6	162,0	4,0	180,0	648,0	16	42
16	Glia Drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom., rusă	48	4,4	211,2	2,0	96,0	422,4	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
				Loc editare	Loc editare									
17	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	42
18	Monitorul de Telenești			Lunar	Telenești	rom.	8	0,6	4,8	2,0	16,0	9,6	8	42
19	Observatorul de Nord			Săptămânal	Soroca	rom., rusă	46	4,2	193,2	4,0	184, 0	772,8	16	42
20	Patria mea			Săptămânal	Fălești	rom.	36	1,3	46,8	1,0	36,0	46,8	4	42
21	Prier-info			Săptămânal	Ștefan - Vodă	rom.	28	0,9	25,2	1,0	28,0	25,2	4	42
22	Unghiul	2587- 3156		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	4,2	201,6	3,0	144, 0	604,8	12	42
23	Unghiul	2587- 3164		Săptămânal	Ungheni	rusă	48	4,2	201,6	3,0	144, 0	604,8	12	42
24	Ziarul de Băcioi			Variabilă	Chișinău, Băcioi	rom.	1	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	4	42
25	Ziarul de Cricova			Lunar	Cricova	rom.	5	0,5	2,5	2,0	10,0	5,0	8	30
26	Вести Гагаузии	1857- 4726		Săptămânal	Comrat	rusă	44	1,0	44,0	6,0	264, 0	264,0	24	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
				Loc editare	Loc editare									
27	Добрые новости	1857- 4769		Lunar	s. Cazacia, Cen- dărl-Lunga	rusă	12	0,8	9,6	2,0	24,0	19,2	8	42
28	Знамя			Săptămânal	Ceodâr- Lunga	rusă	48	4,2	201,6	2,0	96,0	403,2	8	42
29	Свет	2587- 3199		Săptămânal	Taracia	rusă	48	4,7	225,6	1,0	48,0	225,6	4	42
29							962	65,9	2 640,7		2 363,0	6 672,9		
Ziare independente, particulare														
1	222	1857- 1425		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	23	50,0	1 150,0	0,5	11,5	575,0	2	42
2	Bucate și Sănătate			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
3	Bunicuța la bucătărie			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
4	Cimprim	1857- 4041		Lunar	Cimișlia	rom., rusă	5	6,3	31,5	1,0	5,0	31,5	4	42
5	Contrafort	1857- 1603		Bimestrial	Chișinău	rom.	6	0,7	4,2	3,0	18,0	12,6	12	42
6	Gazeta Sate- lor	2587- 3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	3,7	173,9	2,0	94,0	347,8	4	60
7	Makler (edi- ția de marți) Makler (edi-	1857- 3746 1857-		Bisap- tămân- ol	Chiși- nău	rom., rusă	58	4,4	255,2	9,0	522, 0	2 296,8	36	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
	ția de vineri)	1972												
8	Maluri Nis- trene = Берега Днестра	2587- 3148		Lunar	Chișinău	rusă	12	10,0	120,0	2,0	24,0	240,0	8	42
9	MK NEWS	2587- 375X		Săptămânal	Chișinău	rusă	28	5,3	148,4	4,0	112, 0	593,6	16	42
10	Moldova Creștină	2537- 6292		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	1,3	61,1	2,0	94,0	122,2	8	42
11	Natura	1857- 2677		Lunar	Chișinău	rom.	15	5,0	75,0	4,0	60,0	300,0	16	42
12	Opinia Libe- ră			Săptămânal	Orhei	rom.	47	5,7	267,9	2,0	94,0	535,8	8	42
13	Revista Lite- rară	2345- 1777		Lunar	Chișinău	rom.	12	1,0	12,0	6,0	72,0	72,0	24	42
14	Săptămîna	1857- 2332	1606- 4283	Săptămânal	Chișinău	rom.	44	2,1	92,4	6,0	264, 0	554,4	24	42
15	Sfaturile Bunicuței (Supliment a ziarului Universul sănătății)			Lunar	Chișinău	rom.	14	5,0	70,0	2,0	28,0	140,0	24	42
16	SUD Expres			Bilunar	Cantemir	rom.	24	0,8	19,2	1,0	24,0	19,2	4	42
17	Tainele să- nătății			Lunar	Chișinău	rom.	12	3,0	36,0	4,0	48,0	144,0	16	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
18	Universul sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	14	5,0	70,0	2,0	28,0	140,0	8	42
19	Ziarul de gardă	1857-3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	10,7	513,6	6,0	288,0	3 081,6	24	42
20	Ziarul de gardă	2345-1580		Săptămânal	Chișinău	rusă	47	0,8	37,6	4,0	188,0	150,4	12	42
21	Аргументы и факты в Молдове	1857-4599		Săptămânal	Chișinău	rusă	50	17,9	895,0	8,0	400,0	7 160,0	32	38
22	Комсомольская Правда в Молдове	1857-0739		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	18,7	972,4	8,0	416,0	7 779,2	32	42
23	Комсомольская Правда. Молдова	1857-1867		Cotidian	Chișinău	rusă	137	2,7	369,9	4,0	548,0	1 479,6	16	42
24	Маклер	1857-212X		Săptămânal	Bălți	rusă	45	2,6	117,0	7,0	315,0	819,0	28	42
25	Мир CERAGEM	2345-1823		Variabilă	Chișinău	rusă	8	25,0	200,0	0,5	4,0	100,0	4	30
26	Мудрая сова	2587-3980		Săptămânal	Chișinău	rusă	16	1,0	16,0	6,0	96,0	96,0	24	42
27	События. Подробности и	2345-1645		Săptămânal	Bălți	rusă	1	16,0	16,0	3,0	3,0	48,0	20	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
28	Тайны здоровья			Lunar	Chișinău	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
29	Шанс	1857- 2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	3,8	193,8	7,0	357, 0	1 356,6	28	42
30	Экстра класс	1857- 4483		Săptămânal	Chișinău	rusă	31	5,6	173,6	6,0	186, 0	1 041,6	24	42
30							924	217, 1	6 121,7		4 341,5	29 278,9		
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857- 1212		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	47	3,0	141,0	5,0	235, 0	705,0	32	42
2	Dreptul	1857- 3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	4,6	220,8	2,0	96,0	441,6	8	42
3	Expresul	2587- 3059		Săptămânal	Ungheeni	rom.	47	2,6	122,2	2,0	94,0	244,4	8	42
4	Feroviarul Moldovei			Bilunar	Chișinău	rom.	12	0,3	3,6	1,0	12,0	3,6	4	42
5	Nord Info	1857- 3274		Săptămânal	Edineț	rusă	49	3,0	147,0	4,0	196, 0	588,0	16	42
6	Антенна : [В Молдове]	1857- 0720		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	5,7	290,7	8,0	408, 0	2 325,6	32	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
7	Железнодорожник Молдовы			Bilunar	Chișinău	rusă	13	0,7	9,1	1,0	13,0	9,1	4	42
8	Экономическое обозрение "Логос-Пресс"	1857-3312		Săptămânal	Chișinău	rusă	40	4,0	160,0	6,0	240,0	960,0	24	42
8							307	23,9	1 094,4		1 294,0	5 277,3		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Agravista	1857-1611		Bilunar	Chișinău	rom.	11	3,5	38,5	4,0	44,0	154,0	16	42
2	Courier de Moldavie			Variabilă	Chișinău	fr.	1	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	4	34
3	DAAC Hermes Pres	1857-128X		Anual	Chișinău	rom., rusă	1	0,5	0,5	2,0	2,0	1,0	8	42
4	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rom.	6	1,0	6,0	3,0	18,0	18,0	12	42
5	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rusă	6	1,0	6,0	3,0	18,0	18,0	12	42
6	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	11	4,2	46,2	1,0	11,0	46,2	4	42
7	Наш голос	2537-6268		Lunar	Chișinău	rusă	8	1,2	9,6	2,0	16,0	19,2	8	40

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
8	Русское слово	1857- 2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	41	3,0	123,0	4,0	164, 0	492,0	16	42
8							85	14,9	230,3		274,0	748,9		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	4	1,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4	42
1							4	1,0	4,0	1,0	4,0	4,0		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														
1	Comoara Ascunsă	1857- 4378		Lunar	Chișinău	rom.	4	16,0	64,0	2,0	8,0	128,0	8	42
2	Crezi Tu?			Variabilă	Chișinău	rom.	2	20,0	40,0	3,0	6,0	120,0	12	42
3	Dumbrava & Vilele			Variabilă	Dumbrava, Truseni	rom.	1	0,1	0,1	2,0	2,0	0,2	8	42
4	Scara spre cer	1857- 2693		Lunar	Chișinău	rom.	13	0,5	6,5	1,0	13,0	6,5	8	30
5	Тоаса	1857- 2340		Lunar	Chișinău	rom.	12	2,0	24,0	2,0	24,0	48,0	8	42
6	Верись ли ты?			Lunar	Chișinău	rusă	2	25,0	50,0	3,0	6,0	150,0	12	42
7	Сокрытое Сокровище	1857- 4378		Lunar	Chișinău	rusă	3	10,8	32,4	2,0	6,0	64,8	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
8	Toaka	2587-3180		Lunar	Chișinău	rusă	12	0,5	6,0	2,0	24,0	12,0	8	42
8							49	74,9	223,0		89,0	529,5		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Demnitate și Adevăr			Variabilă	Chișinău	rom.	4	65,0	260,0	2,0	8,0	520,0	4	42
2	Pentru Popor : Buletin Informativ : Partidul Politic Șor			Variabilă	Chișinău	rom.	14	80,2	1 122,8	1,0	14,0	1 122,8	4	42
3	Socialiștii	1857-4629		Săptămânal	Chișinău	rom.	37	10,3	381,1	2,0	74,0	762,2	8	42
4	Un /PAS/ pentru Chișinău			Variabilă	Chișinău	rom.	1	25,0	25,0	1,0	1,0	25,0	4	42
5	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	7	120,0	840,0	2,0	14,0	1 680,0	8	42
6	Un / PAS / pentru Moldova			Variabilă	Chișinău	rusă	2	450,0	900,0	2,0	4,0	1 800,0	8	42
7	Vocea Autorităților Locale	2587-3512		Lunar	Chișinău	rom.	8	1,5	12,0	8,0	64,0	96,0	32	42
8	Ziarul de Nord			Variabilă	Chișinău	rom.	1	5,0	5,0	1,0	1,0	5,0	4	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
9	Ziarul Uni- rea			Variabilă	Chișinău	rom.	2	9,5	19,0	2,0	4,0	38,0	8	42
10	Достоинст- во и Правда			Variabilă	Chișinău	rusă	1	50,0	50,0	3,0	3,0	150,0	12	42
11	Коммунист	1857- 3452		Săptămânal	Chișinău	rusă	31	3,7	114,7	2,0	62,0	229,4	8	42
12	Для Народа : Информа- ционный Бюллетень : Partidul Politic Șor			Variabilă	Chișinău	rusă	15	118, 2	1 773,0	1,0	15,0	1 773,0	4	42
13	Сила в правде!			Variabilă	Chișinău	rusă	1	300, 0	300,0	4,0	4,0	1 200,0	16	42
14	Северный Вестник			Variabilă	Chișinău	rusă	1	5,0	5,0	1,0	1,0	5,0	4	42
15	Социалист ы	1857- 4645		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	12,3	541,2	2,0	88,0	1 082,4	8	42
15							169	1 255, 7	6 348,8		357,0	10 488,8		
113	Total						307 3	1 700, 9	18 483,9		10 519,5	59 686,3		

Diagrama Nr 5

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2020

Statistica domeniului editorial național, deschide diverse oportunități pentru CNCRM.

Cercetarea statistică în domeniul editorial național, efectuată în cadrul CNCRM, are drept impact:

- ✓ promovarea situațiilor statistice pentru comunitățile interesate, facilitarea accesului la acestea (sistemul editorial, biblioteci, sfera academică etc.);
- ✓ utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi în scopul ținerii statisticii activității editoriale la nivel național;
- ✓ utilizarea potențialului paginii WEB în scopul promovării informațiilor statistice.

Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial național, CNCRM deținând baza necesară efectuării acestora.

III. Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic

O atribuție unicat a CNCRM – asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic. În acest context sunt realizate: informații anuale, prezentate agențiilor internaționale ISBN, ISMN, ISSN, elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor (Index Translationum Moldova), completarea și difuzarea formularelor UNESCO editorilor, elaborarea și promovarea diverselor informații statistice asupra producției editoriale naționale. Drept urmare, CNCRM contribuie la dezvoltarea unei imagini integre și complexe asupra fluxului documentar din țară.

Agenția Națională ISBN Moldova

În anul 2020 CNCRM a contribuit la gestionarea /ținerea la zi a Registrului Global al Editorilor². Registrul Global al Editorilor, disponibil online www.grp.isbn-international.org, conține informații referitoare la editori din peste 200 de țări ale lumii. Informațiile pentru registru sunt furnizate de agențiile naționale ISBN din țările respective. Baza de date a editorilor din Republica Moldova, ținută de Camera Națională a Cărții, este parte componentă a Registrului Global al Editorilor.

Registrul global oferă detalii despre editori, dar nu include informații despre publicații specifice. Cu toate acestea, dacă știți deja ISBN-ul cărții, puteți utiliza Registrul global pentru a afla cum să contactați editorul pentru mai multe informații.

Facilitățile simple de căutare sunt disponibile tuturor - rezultatele de succes vor afișa automat numele editorului și prefixul ISBN (sau ISBN complet în cazul editorilor mici).

Căutări și rezultate mai detaliate - detalii complete de contact, cum ar fi adresa poștală, telefonul, faxul, e-mailul, adresa URL (acolo unde este disponibil)

²<https://grp.isbn-international.org/>

- sunt disponibile prin numele de utilizator și accesul cu parolă pentru utilizatorii înregistrați.

Înregistrarea utilizatorilor este gratuită și operativă.

The screenshot shows the 'Global Register of Publishers' website. At the top right, there is a 'Low bandwidth: ON | OFF' indicator and a 'LOGIN' button next to the 'ISBN' logo. The navigation menu includes 'Home', 'About ISBN', 'National ISBN Agencies', 'Using the register', and 'Contact'. Below the menu is a search bar with a 'SEARCH' button and links for 'ADVANCED SEARCH' and 'HELP'. A central banner features the text: 'All the publishers registered with the International ISBN Agency – data from national ISBN agencies from all over the world' and an image of a glass block with the letters 'A B C'. Below the banner are three cards: 'What is the Global Register of Publishers?' (describing it as a free resource with contact details for over 200 countries), 'Searching the Register' (listing search criteria like ISBN prefix and complete ISBNs), and 'Tip' (advising on how to search for publishers when only the prefix is known).

Aplicarea și administrarea sistemului de numerotare standardizată a cărților și a publicațiilor periodice, organizarea și administrarea Programului CIP se desfășoară de către Agenția Națională ISBN, Centul Național ISSN, Centrul CIP - structuri specializate din cadrul Camerei Naționale a Cărții.

Prin implementarea ISBN – sistem de numerotare standardizată pentru cărți, ISSN – sistem de numerotare standardizată pentru seriale, ISMN – sistem de numerotare standardizată pentru muzica tipărită, prin monitorizarea programului CIP, se constituie bază principală pentru realizarea controlului bibliografic național, pentru statistica producției editoriale naționale, fiind asigurată o dise-

minare eficientă a informației specifice și o bună vizibilitate pentru bibliografia națională.

Schema Nr 1

BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISBN³

The screenshot shows the International ISBN Agency website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Private Area Home', 'My account', and 'Logout'. Below this is the 'International ISBN Agency' logo and a search bar. The main content area is titled 'Search Registrant' and contains a form with the following fields: 'Registrant name', 'ISBN Prefix', 'Country', 'Agency', 'Address', and 'ISNI'. There are also radio buttons for 'Registrant Status' (Active, Inactive, Both). Below the form is a 'Search' button and a 'Simple Search' link. A table of registrants is displayed below the form, with columns for Name, ISBN Prefix/ISBN, Country, and Status. The table lists several registrants from Moldova, Republic of, with their respective ISBN prefixes and status (ACTIVE or INACTIVE).

Name	ISBN Prefix/ISBN	Country	Status
3D Reality SRL	978-9975-3100,978-9975-9550	Moldova, Republic of	ACTIVE
A&V Poligraf SRL	978-9975-3021,978-9975-3106,978-9975-4266	Moldova, Republic of	ACTIVE
A.V.I.T. Publi SRL	978-9975-3055,978-9975-3067,978-9975-3083,978-9975-4019,978-9975-4172,978-9975-9677,978-9975-9966	Moldova, Republic of	ACTIVE
Abecelus SRL	978-9975-9909	Moldova, Republic of	INACTIVE
Aberton Prim SRL	978-9975-3007	Moldova, Republic of	ACTIVE
Academia "Ștefan cel Mare" a MAI	978-9975-121,978-9975-4321,978-9975-4334,978-9975-4407,978-9975-930,978-9975-935,978-9975-9549	Moldova, Republic of	ACTIVE

Pentru anul 2020 mai reliefăm următoarele activități la acest capitol:

- prezentarea situației din republică în "**Global Register of Publishers**" (publicație anuală, relații profesionale cu Agenția Internațională ISBN etc.
- promovarea experienței editoriale a Republicii Moldova la nivel internațional (elaborarea "Raportului cu privire la activitatea Agenției Naționale ISBN în anul 2020" și includerea acestuia în "ISBN Review");

³<http://isbn-international.org>

- monitorizarea producției editoriale naționale prin atribuirea numărului standard pentru cărți ISBN (Număr Internațional Standardizat al Cărții), distribuirea la solicitarea factorilor editoriali din republică (circa **3065** coduri ISBN);
- întreținerea relațiilor profesionale cu Agenția Internațională ISBN (cu sediul la Londra, Marea Britanie) – comunicare la nivel de manageri superiori, schimb de informații, consultații electronice etc.;
- ținerea bazei de date ISBN – inițiativă profesională a CNCRM, apreciată de către experții internaționali.

Total editori înscriși în baza de date națională și în ISBN Directory: **344** editori (dintre care – 112 editori inactivi).

La fel, menționăm importanța asigurării accesului on line la "Bibliografia cărților în curs de apariție – CIP", descărcată gratuit de pe site-ul CNCRM. Această informație este deosebit de utilă bibliotecilor, care apelează în scopul verificării plenitudinii colecțiilor, achizițiilor curente etc.

Centru Național ISSN Moldova

În calitate de Centru Național ISSN, CNCRM a promovat avantajele și importanța deținerii codului ISSN, fiind difuzate acestea editorilor de publicații seriale. În perioada de referință au fost atribuite numere ISSN pentru **27** de titluri de reviste și ziare, iar suspendate – 1 titlu.

Portalul internațional ISSN este publicat de Centrul Internațional ISSN. Listează toate ISSN-urile alocate publicațiilor seriale. Este cea mai completă sursă de referință din lume pentru identificarea publicațiilor seriale.

Baza de date este actualizată constant de Rețeaua ISSN. Crește cu aproximativ de la 60.000 până la 70.000 ISSN-uri pe an, reflectând un număr echivalent de înregistrări și publicații identificate.

Schema Nr 2

BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISSN⁴

The screenshot displays the ISSN Portal interface. At the top, there are navigation tabs: 'PUBLISHERS' AREA', 'DISCOVER ISSN SERVICES', 'SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES', and 'KEEPERS REGISTRY'. Below these is a search bar with the text 'ALL, ISSN, Title' and a dropdown menu set to 'All'. The main content is a map of Moldova with numerous purple circular markers, each containing a number representing the count of ISSN titles in that specific region. The numbers range from 1 to 794, with the highest concentration in the central and eastern parts of the country.

Portalul ISSN este o interfață bazată pe web și oferă acces la Registrul ISSN, baza de date internațională care conține informații cheie de identificare despre publicații seriale tipărite și digitale și resurse academice Open Access publicate în mai mult de 100 de țări.

Aici se poate găsi și reutiliza date de identificare standardizate pentru peste 1,8 milioane de titluri tipărite și peste 200.000 de titluri digitale. Datele ISSN sunt modificate sistematic, cu peste 130.000 de actualizări în fiecare an.

Registrul ISSN este astfel cea mai completă și internațională bază de date de referință pentru identificarea publicațiilor seriale.

⁴<https://portal.issn.org/>

Principalele caracteristici ale portalului ISSN sunt:

- Date cheie ISSN lansate ca date deschise conexe
- Opțiuni de căutare simple, avansate și expertizate pe titluri deja publicate sau care urmează să fie publicate în scurt timp
- căutări în față, inclusiv căutare după clasificare pe subiect,
- date ISSN îmbogățite cu informații furnizate de parteneri, precum Agenția Internațională ISNI, Scopus, Directorul Jurnalilor de Acces Deschis
- Funcții de afișare îmbunătățite, inclusiv cronologie, geolocarea publicațiilor, istoricul titlurilor și relațiile de titlu
- Date ISSN disponibile pentru descărcare într-o varietate de formate precum MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF / XML, RDF Turtle, Json.
- Recuperarea informațiilor de identificare prin încărcarea listelor ISSN.

*ROAD – Directorul resurselor academice cu acces deschis*⁵, este un serviciu oferit de Centrul internațional ISSN cu sprijinul sectorului comunicațiilor și informațiilor din UNESCO.

Lansat în decembrie 2013, ROAD oferă un acces gratuit la acele înregistrări bibliografice ISSN care descriu resursele academice în Open Access: reviste, serii monografice, proceduri de conferințe, depozite academice și bloguri academice. Aceste înregistrări, create de rețeaua ISSN⁶ (90 de centre naționale din întreaga lume și Centrul internațional), sunt îmbogățite prin informații extrase din indexarea și abstractizarea bazelor de date, directoare (DOAJ, Latindex, registrul The Keepers) și indicatori de jurnale (Scopus). ROAD este pentru promovarea accesului deschis la resursele științifice. ROAD este complementar Portalului Global Open Access (GOAP)⁷ dezvoltat de UNESCO și oferă o imagine a statutului Accesului Deschis la informații științifice din întreaga lume.

Caracteristici principale:

- Căutare fațetată
- Harta Căutare
- Căutare avansată în funcție de țară, subiect, serviciu de indexare, indicatorul serialului și, desigur, prin ISSN

⁵www.road.issn.org

⁶<https://www.issn.org/the-centre-and-the-network/our-organization/le-reseau-issn-en/>

⁷<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/>

➤ Prezentarea surselor de date, ale cărei date sunt folosite pentru îmbogățirea înregistrărilor bibliografice.

Schema Nr 3

PORTALUL ISSN: PACHETUL COMPLET DE DATE⁸

The screenshot displays the ISSN Portal interface. At the top, there are navigation tabs: PUBLISHERS' AREA, DISCOVER ISSN SERVICES, SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES, KEEPERS REGISTRY, and ISSN INTERNATIONAL CENTER. The main content area shows search results for the query 'AND Code: Country ISO (044): MDA'. Two results are visible:

- Acta et commentationes: Științe Exacte și ale Naturii (Online)**
ISSN: 2587-3644
Publisher: Chișinău US Tiraspol
Country: Moldova, Republic of
URL: sites.google.com/site/act...
Status: Confirmed
Dates: 2019-9999
- Politici de Sănătate (Moldova) (Online)**
ISSN: 2587-3660
Publisher: Chișinău Centrul Strategii și Politici de Sănătate AO 2019-...
Country: Moldova, Republic of
URL: www.politicidesanatate.md ...
Status: Confirmed
Dates: 2019-9999

Scopuri majore:

- ✓ Furnizarea unui punct de acces unic la diferite tipuri de resurse academice online publicate în toată lumea și disponibile gratuit.
- ✓ Să furnizeze informații despre calitatea și proeminența resurselor OA, indicând prin ce servicii sunt acoperite.
- ✓ Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra producției academice de tip Open Access la nivel mondial (de exemplu, pentru statistici).

⁸<https://portal.issn.org/>

✓ Pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

Total titluri publicații seriale, editate de către editorii naționali, înscrise în Registrul Internațional ISSN: **912** titluri, inclusiv **27** coduri ISSN atribuite în 2020, dintre care **85** cu acces deschis.

Diagrama Nr 6

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2010-2020⁹

Agenția Națională ISMN Moldova

În anul 2020 Camera Națională a Cărții a continuat activitățile ca Agenție Națională ISMN (International Standard Music Number). Republicii Moldova i-au fost distribuite 2 coduri ISMN: M-3480 și M-3481. Codul M-3480 este un cod multi-editorial.

⁹ elaborat în baza datelor statistice <https://www.issn.org/wp-content/uploads/2021/01/Records-for-countries-with-NC.pdf>

În anul de referință a continuat ținerea la zi a bazei de date "ISMN Moldova", parte integrantă a catalogului internațional ISMN, prin intermediul softului "ISMN Manager", oferit de către Agenția Internațională ISMN.

Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale sunt prezentate în tabelul ce urmează:

Tabela Nr 15

**ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE
2020**

<i>Servicii oferite</i>	<i>Tip</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Numere internaționale			
Coduri ISBN acordate pentru edituri	cod	2534	3065
Coduri ISMN acordate pentru edituri	cod	39	36
Coduri ISSN acordate pentru editori/fondatori	cod	28	27
<i>Publicații periodice pe suport tradițional</i>	cod	11	10
<i>E-ISSN</i>	cod	17	17

Index Translationum – Moldova

Un domeniu unicat al activității CNCRM – elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor, astfel instituția contribuie la baza internațională "Index Translationum"¹⁰, ultima actualizare datează cu anul 2012. Perioada 2013-2020 fiind disponibilă pe site-ul CNCRM¹¹.

Realizând controlul bibliografic național (evidența statistică, descrierea etc.) și schimbul internațional de date privind editarea traducerilor (prin "Index Translationum", UNESCO), CNCRM:

¹⁰<http://www.unesco.org/xtrans/>

¹¹<http://www.bookchamber.md/index-translationum/>

- constituie o bază de date unicat pentru Republica Moldova (traduceri ale operelor scriitorilor străini, traduceri ale operelor scriitorilor naționali);
- promovează numele oamenilor de cultură (traducători), incluzând publicațiile moldovenești traduse în circuitul informațional internațional.

Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost descrise circa **117** de cărți, fiind realizate și alte operații importante pentru identificarea traducerilor (titlu original, limba de bază etc.). Este importantă valorificarea și promovarea acestor informații statistico-bibliografice, deținute de către CNCRM.

Certificarea/expertizarea producției editoriale

Conform atribuțiilor și sarcinilor ce revin din misiunea ei, CNCRM asigură unitatea procesului de catalogare și clasificarea publicațiilor apărute în Moldova. Conform Codului Fiscal, Titlul III, art. 103 și Comunicatului Ministerului Finanțelor Nr 287/2001 privind scutirea de TVA a producției de carte și a publicațiilor periodice¹² este stipulat: "Atribuirea producției de carte și a publicațiilor periodice la domeniile ce țin de cultură, religie, educație, știință și învățământ, inclusiv la cele ce țin de domeniile publicității și eroticii se efectuează în baza certificatului eliberat de către Camera Națională a Cărții din Republica Moldova".

Certificarea/expertizarea producției editoriale se efectuează la solicitarea contribuabililor (agenților economici) și numai în baza facturilor de expediție pentru producția editorială. Eliberarea certificatelor se efectuează numai după studierea facturilor prezentate de către agenții economici.

În opinia CNCRM, scutirea de TVA trebuie să se extindă și asupra livrării de cărți și publicații electronice în cadrul comerțului electronic, deoarece utilizarea acestui tip de livrări devine tot mai actuală. Totodată, Ministerul Finanțelor ar trebui să-și actualizeze mecanismul de certificare în cazul cărților/publicațiilor periodice electronice, care la moment lipsește.

¹²Monitorul Oficial Nr 75-77 din 06.07.2001

Tabela Nr 16

**TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI
ÎN ANUL 2020**

<i>Țara de origine</i>	<i>Știință</i>	<i>Cultură</i>	<i>Religie</i>	<i>Erotică</i>	<i>Publicitate</i>
Africa de Sud	-	-	1	-	-
Austria	-	195	-	-	-
Belarus	-	91	1	-	-
Belgia	-	2	-	-	-
Canada	-	11	-	-	-
Danemarca	-	123	-	-	-
Franța	-	1 176	-	-	-
Germania	28	331	97	-	-
Italia	-	6	-	-	-
Polonia	-	5	-	-	-
România	1	157 490	4 956	1 291	1
Rusia	333	85 307	112	384	5
Slovenia	-	-	3	-	-
SUA	-	131	-	-	-
Suedia	-	1	-	-	-
Ucraina	-	2 859	21	-	-
UK	88	2 624	-	-	-
Ungaria	-	1	-	-	-
Total	460	251 611	5 193	1 675	7

Diagrama Nr 7

EVOLUȚIA IMPORTULUI DE CARTE CONFORM DOMENIILOR ÎN ANII 2017-2020

IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naționale

Funcția de Centru al Bibliografiei Naționale, atribuită conform prevederilor art. 19 din "Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială" se realizează prin controlul bibliografic național, elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente pentru toate genurile de documente, acestea contabilizând patrimoniul documentar național, constituind și tabloul dinamicii producției editoriale din RM.

Activitatea de control bibliografic național se realizează pe tot parcursul fluxului de prelucrare a publicațiilor, fiind inițiată și efectuată o dată cu elaborarea descrierii CIP (Catalogare înaintea Publicării) în colaborare cu secțiile care participă la acest proces.

Elaborarea Bibliografiei Naționale a Moldovei (curente) pentru toate categoriile de documente: cărți, albume, hărți; publicații seriale; autoreferate ale tezelor de doctorat; articole din publicații seriale; lucrări, articole din bibliologie și știința informării (bibliografia de bibliografii); recenzii de carte, documente grafice; documente muzicale tipărite, resurse electronice și audio-vizuale.

Pentru anul 2020:

Controlul bibliografic național pentru producția națională de carte în format tipărit, ca urmare a aplicării Programului CIP este relevant prin următorii indicatori cantitativi:

- Descrieri CIP realizate: **3000**, reprezentând intenția de publicare la nivel național, pentru carte în format tipărit.
- Bibliografia "Cărți în curs de apariție (CIP)", publicație lunară, în format electronic – **12 numere (1-12/2020)** elaborate și publicate lunar pe site-ul CNCRM, însumând **3000** de înregistrări bibliografice preliminare.

Tabela Nr 17

PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2020

Compartiment al Bibliografiei Naționale	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2020	Număr înregistrări în anul 2019	Diferența
Cronica cărții (inclusiv teze de doctorat, hărți)	Lunar	2357	2416	-59

Compartiment al Bibliografiei Naționale	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2020	Număr înregistrări în anul 2019	Diferența
Cronica documentelor de muzică tipărită	Anual	44	26	18
Cronica documentelor grafice	Anual	360	129	231
Cronica bibliografiei de bibliografii	Anual	264	310	-46
Cronica recenziilor	Anual	295	268	27
Cronica resurselor electronice	Anual	228	80	148
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 350	4 786	-436
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	3 600	4 561	-961

În anul de referință au fost elaborate și editate edițiile BNM: 3 numere (Nr 10-12, 2019), 8 numere (Nr 1-9, 2020). 3 numere (Nr 10-11 2020) se află în proces de editare.

Menționăm calitatea, îmbunătățirea design-ului edițiilor "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Până la sfârșitul anului 2020 au fost prelucrate bibliografic cărțile înregistrate până la 1 noiembrie 2020. Prin urmare avem o întârziere de 2 luni din momentul publicării cărții și până în momentul în care descrierea bibliografică finală este dată în tipar.

Personalul existent în serviciile de prelucrare a documentelor ("Primirea și Înregistrarea Documentelor", "Bibliografia Națională") poate prelucra maxim 34 u. b.¹³ pe lună, ceea ce înseamnă o creștere anuală a decalajului cu aproximativ 845 u. b. (adică un decalaj de 2 luni).

În anul 2020 a fost amplificat potențialul informațional al componentelor Bibliografiei naționale curente prin includerea informației privind varianta electronică a documentelor (cu accent pe articole din reviste și ziare). În acest mod este asigurată conexiunea dintre descrierea bibliografică a documentului și textul integral al acestuia, fapt ce facilitează accesul utilizatorilor la informație.

Pentru gestionarea recunoașterii conținutului resurselor informaționale pe rețelele digitale, CNCRM i-a fost deschis cont DOI (Digital Object Identifier) în Repozitoriul European Zenodo. În Zenodo sunt acceptate diverse categorii de do-

¹³ u. b. – unități bibliografice

cumente și CNCRM are indexate: 19 articole, 9 numere de revistă, 9 cărți ș.a. Pentru fiecare fișier în parte este specificat tipul de Licența Creative Commons. Licențele pentru fișierele cu acces închis pot fi specificate în câmpul de descriere. Fișierele pot fi depuse cu acces închis, deschis sau pe o perioadă de embargo.

Comunitatea DOI "Bibliografia Națională a Moldovei" poate fi consultată accesând

<https://zenodo.org/communities/bibliografianationalamoldova/>

Comunitatea ORCID a CNCRM poate fi consultată accesând

<https://orcid.org/0000-0002-2324-1830>

În anul 2020 numărul abonaților pentru "Bibliografia Națională a Moldovei" în format tradițional a rămas neschimbat, tirajul fiind de 25 ex. În scopul obținerii informației complete la edițiile curente ale bibliografiei naționale a fost asigurat accesul on-line la acestea prin intermediul paginii WEB a CNCRM:

- [http://bookchamber.md/publicatii/bibliografia-nationala-a-moldovei/;](http://bookchamber.md/publicatii/bibliografia-nationala-a-moldovei/)
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Na%C8%9Bional%C4%83_a_C%C4%83r%C8%9Bii_din_Republica_Moldova;
- [http://www.scribd.com/camera_cartii/info.](http://www.scribd.com/camera_cartii/info)

CNCRM asigură și accesul off-line la edițiile bibliografiei naționale - informație arhivată și trecută pe CD.

Elaborarea și difuzarea bibliografiei naționale retrospective:

A continuat procesul de elaborare a bibliografiei fundamentale "Cărțile Moldovei, 1991-2000". Lucrarea conține peste 50,0 coli editoriale și include peste 7000 notițe bibliografice. Din lipsa personalului indexul de nume și de titluri va continua și în 2020. Va fi înaintată spre editare pe măsura acumulării mijloacelor financiare speciale în anul 2021.

Atribuirea indexului CZU și aplicarea CIP-ului pentru documentele editate:

În anul 2020 au fost atribuite, la solicitarea editorilor, circa **2260** indexuri CZU (Clasificarea Zecimală Universală) și realizate **3000** de CIP-uri (Catalogare înaintea Publicării) pentru cărți. Din numărul total de 2403 cărți – 60 constituie lucrări de laborator, care conform standardului nu li se aplică CZU, CIP, ISBN.

➤ **atribuirea indicilor CZU pentru articole din revistele științifice** conform prevederilor Regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare¹⁴

La solicitarea autorilor au fost acordați indici CZU pentru **470** articole științifice, ulterior publicate în reviste.

În urma sistematizării datelor realizate în anul 2020 au fost obținuți următorii indici:

- descrise analitic și clasificate **7950** articole de reviste și gazete;
- atribuiți **2260** indici CZU (cărți, broșuri, teze) pentru Programul CIP;
- alcătuiți **3500** descriptori (2-3 cuvinte cheie la un titlu carte);
- alcătuiți **10100** indexuri de nume;
- redactate **10885** înregistrări bibliografice (Cronica Cărții, Cronica Bibliografiei de Bibliografie, Cronica Recenziilor, Cronica Documentelor Grafice, Cronica Documentelor de Muzică Tipărită, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă);
- citite **1756** pagini de manuscris (Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă);
- selectate și completate **117** înregistrări bibliografice ale publicațiilor traduse pentru "Bibliografia națională a traducerilor" (Index Translationum - Moldova) (anul 2020).

În calitate de Centru al Bibliografiei Naționale, CNCRM își concentrează eforturile pentru:

- utilizarea edițiilor bibliografiei naționale drept instrument util procesului de cercetare și informare;
- asigurarea accesului on-line la edițiile bibliografiei naționale;
- asigurarea operativității edițiilor tradiționale;
- editarea și promovarea "Bibliografiei Naționale a Moldovei" în format electronic (acces on-line);
- introducerea operativă în ediții a schimbărilor, modificărilor CZU corespunzător normelor internaționale.

¹⁴<http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/regulamente>

V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal (DL)

Depozitul legal al CNCRM, parte componentă a patrimoniului documentar național, reprezintă o colecție intangibilă, ce include documente editate începând cu anul 1924.

La 1 ianuarie 2021 colecția DL constituie **1 118 435** exemplare unități de păstrare, inclusiv:

Tabela Nr 18

COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR

Gen documente	2020 (tit.)	2019 (tit.)	Schimbare 2020, %
<i>Cărți, broșuri</i>	123 805	121 402	1,98%
<i>Autoreferate</i>	3 172	3 072	3,26%
<i>Documente de muzică tipărită</i>	21	19	10,53%
<i>Documente grafice</i>	5 663	5 563	1,80%
<i>Documente cartografice</i>	88	86	2,33%
<i>Resurse electronice</i>	1 318	1 090	20,92%
<i>Reviste</i>	29 866	29 003	2,98%
<i>Buletine</i>	29 524	29 443	0,28%
<i>Ziare</i>	780 012	776 939	0,40%
<i>Ediții în foi</i>	72 846	72 794	0,07%
<i>Basarabiana</i>	1 470	1 470	0,00%
<i>Fotocopii</i>	17 750	17 750	0,00%
<i>Microfilme</i>	52 900	52 900	0,00%
Total	1 118 435	1 111 531	0,91%

Diagrama Nr 8

EVOLUȚIA PRIMIRII DL ÎN ANII 2019-2020

Documentele primite în anul 2020 constituie **6904** unități de păstrare. Diagrama de mai jos reflectă analiza comparată a achizițiilor în anii 2019-2020.

Diagrama Nr 9

ANALIZA COMPARATĂ A PRIMIRII DLRM ÎN ANII 2019-2020

Situația documentelor intrate în CNCRM, prin Depozit Legal și înregistrate în Registrul DL în anul 2020, este redată în diagrama de mai jos:

Diagrama Nr 10

**STATISTICA PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PRIMIRE A DLRM
(CONFORM TIPULUI DE DOCUMENT)**

Diferența de titluri înregistrare în registrul inventar și cele transmise spre păstrare se explică prin faptul, că o parte de publicații (noiembrie-decembrie 2020) se află în prelucrare în servicii.

Activitatea de preservare și conservare a colecțiilor continuă să rămână importantă pentru asigurarea păstrării de durată a tuturor categoriilor de documente aflate în Arhiva Depozitului legal. Normele de conservare au fost adaptate condițiilor concrete ale CNCRM: valoarea și componența colecțiilor, specificitatea agenților nocivi, instruirea continuă a personalului responsabil de buna păstrare a colecțiilor.

Buna organizare a colecției DLRM a implicat în anul de referință activități:

- recepționarea și verificarea documentelor recepționate;

- acțiuni de conservare a documentelor (cartonarea seturilor de ziare; aranjarea cărților și revistelor în cutii;
- recepționarea și verificarea ziarelor până la și după legare etc.);
- utilizarea rațională a spațiilor funcționale (aranjarea economicoasă a colecțiilor de ziare, cărți la raft etc.);
- controlul entomologic și micologic al fondurilor;
- aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte veche și bibliofilă, manuscrise, hărți, stampe etc.);
- evaluarea Arhivei DLRM;
- rearanjarea la raft realizată exclusiv manual (cu un număr insuficient de angajați).

Pe parcursul anului de referință managementul colecției a fost orientat pentru asigurarea funcționalității acestora ca un sistem adaptat mediilor profesionale și cerințelor utilizatorilor. La acest capitol CNCRM s-a confruntat cu următoarele dificultăți: lipsa condițiilor necesare de conservare a documentelor (preparate chimico-biologice de prelucrare, echipament de restaurare etc.), lipsa climatizoarelor în spațiile depozitelor.

Semnalizăm și o altă problemă stringentă – digitizarea patrimoniului Arhivei DLRM. Este necesar în acest sens un program strategic, aprobat la nivel național. CNCRM are nevoie de a colabora cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova la capitolul transferului informației reprezentative de pe suport tradițional pe cel electronic, astfel contribuind la conservarea și transmiterea generațiilor viitoare a patrimoniului documentar național.

Evoluția către Societatea Cunoașterii, creșterea cantității de informații, diversificarea suporturilor de fixare a acestora, limitările de buget determină schimbări profunde în dezvoltarea colecției DLRM. Acești factori condiționează CNCRM să-și intensifice capacitatea de gestiune a fluxurilor documentare și să-și elaboreze o concepție bine conturată privind conservarea patrimoniului documentar național.

VI. Infrastructura informațional-tehnologică

În anul 2020 activitățile specifice tehnologiei informației și comunicării au urmărit:

- dezvoltarea și implementarea infrastructurii informatice;
- asigurarea suportului tehnic și susținerea instituției pentru a pune la dispoziția utilizatorilor servicii/produse moderne.

Astfel, în regim automatizat sunt realizate următoarele procese:

- înregistrarea documentelor intrate cu titlu Depozit legal;
- descrierea bibliografică a documentelor;
- elaborarea fișei statistice;
- procesarea indexului de nume, de titluri etc.;
- constituirea bazei de date a cărților înregistrate pentru anii 1924- prezent;
- descrierea bibliografică a articolelor de gazetă, de revistă și din culegeri;
- descrierea bibliografică a documentelor grafice și a resurselor electronice;
- descrierea bibliografică a documentelor de muzică imprimate;
- constituirea bazei de date a numerelor ISBN și evidența automatizată a publicațiilor în curs de editare;
- constituirea bazei de date a deținătorilor ISSN.

Putem reliefa în dezvoltarea infrastructurii informațional-tehnologice a CNCRM următoarele direcții:

- dezvoltarea și exploatarea infrastructurii informatice a CNCRM;
- asigurarea suportului tehnic;
- administrarea, gestionarea și monitorizarea conexiunilor Internet și a paginii WEB;
- exploatarea și depanarea întregului sistem informatic.

Diagrama Nr 11

BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"

Baza de date "Editorii Moldovei"									
ISBN inchis		Inactiv							
Data incheierii contractului	Data atribuirii ISBN	Nr contract	Registrant Prefix Type (ISBN)	IDNO	Titlu	Banca	IBAN	Address Line 1 (de iure)	Address Line 2 (de facto)
14.08.2015	01.01.1997	2015/08-11	0	101262000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
31.01.2017	01.01.2008	2017/01-3	49	1006601003957	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	MF-TS	MD03TRPAAA142310A15373AA	bd. Ștefan cel Mare 180, of. 202-308, MD-2004, Chișinău, Moldova	
14.08.2015	14.08.2016	2015/08-11	61	101262000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
14.08.2015	17.06.2016	2015/08-11	137	101262000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	19.12.2014	2015/08-13	3037	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	01.01.2001	2015/08-13	3110	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	28.06.2018	2015/08-13	3241	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
04.12.2019	28.06.2018	2015/08-13	3379	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
04.12.2019	28.06.2018	2015/08-13	3379	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	08.04.2011	2015/08-13	4208	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
25.07.2015	18.02.2013	06-9/2015	3509	1002600043325	USPEE (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere")	Comerțbank SA	222484981001342	bl. Ștefan cel Mare 200, MD-2004, Chișinău, Moldova	
25.07.2015	18.02.2013	06-9/2015	4449	1002600043325	USPEE (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere")	Comerțbank SA	222484981001342	bl. Ștefan cel Mare 200, MD-2004, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	01.08.2013	2015/08-13	4492	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
31.01.2017	01.01.1997	2017/01-3	9532	1006601003957	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	MF-TS	MD03TRPAAA142310A15373AA	bd. Ștefan cel Mare 180, of. 202-308, MD-2004, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	01.01.2003	2015/08-13	9533	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	01.01.2001	2015/08-13	9660	1012620001755	Prințes AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	

Diagrama Nr 12

BAZA DE DATE "SERIALE"

Suspended	Date of contract registration	Nr contract	First registration	IDNO	Editor	Editor 1	Title	Fax	Address	Director	Phone	Editor-in-chief
	19.10.2018	2018/10-3	06.09.2013	1002600022337	Media Reserve SRL		Антенна-Телевизь	838801	bl. Negruzzi 5, ap. 6, MD-2001 (juridic); str. Feredului 4, MD-2005, Chișinău, Moldova	Cealcoscaia Elena	838801 69872698	Șarșov Tatiana
	07.09.2015	2015/09-2	19.03.2008	1008600016842	Media Sănătate PP SRL		inStyle	286818	str. Armească 30, ap. 42, MD-2012 (juridic); str. Ion Inculeț 105/2, of. 1, MD-2025, Chișinău, Moldova	Popa Dorian	286757	Popa Dorian
	07.09.2015	2015/09-2	19.03.2008	1008600016842	Media Sănătate PP SRL		Sănătate	286818	str. Armească 30, ap. 42, MD-2012 (juridic); str. Ion Inculeț	Popa Dorian	286757	Popa Dorian
	18.11.2019	2019/11-2	06.09.2013	1014600037844	Media Toms SRL		Информационный журнал = Справочник абитуриента = Информационное издание: Институт суперкадет. Коллеги. Лицей и школы. Курсы	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	18.11.2019	2019/11-2	19.11.2009	1014600037844	Media Toms SRL		Астрологический прогноз Молдова	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	18.11.2019	2019/11-2	09.10.2006	1014600037844	Media Toms SRL		Астрологический прогноз Молдова Лунный календарь орограмки	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	04.06.2019	2019/06-1	04.06.2019	1016620002277	MEDINETICA, Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și		Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	260957	str. Văsea Trendăfir 18, of. 287, MD-2001, Chișinău, Moldova	Potapenco Roman	60508858	
31.12.1994	01.01.1998		01.01.1998		Ministerul Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești	Curierul medical PP	Ocrotirea sănătății		bd. Ștefan cel Mare 192, MD-2004, Chișinău, Moldova	Boris Topor	curiermed@snf.md	205209
31.12.1991	01.01.1998		01.01.1998		Ministerul Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești	Curierul medical PP	Здравоохранение		bd. Ștefan cel Mare 192, MD-2004, Chișinău, Moldova	Boris Topor	curiermed@snf.md	205209
01.01.2020	15.06.2017	2017/06-3	23.12.2013	1013600032576	MK KH World Weekly PP SRL		MK KH World Weekly	234295	str. Hristo Botev 19/7, ap. 43, MD-2043, str. Pușkin 22, of. 200a, D- str. Pușkin 22, of. 231, MD-2012, Chișinău, Moldova	Drobot Neil	234295 233918	Drobot Sergiu
	26.11.2019	2019/11-4	26.11.2019	1019600028856	MK News PP SRL		MK News	234295	str. Hristo Botev 19/7, ap. 43, MD-2043, str. Pușkin 22, of. 200a, D- str. Pușkin 22, of. 231, MD-2012, Chișinău, Moldova	Drobot Neil	234295 233918	Drobot Sergiu

Sistemul informatic

Infrastructura tehnologiilor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții (CNC) constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor utilizate și a serviciilor puse în funcțiune în toate birourile instituției.

Sistemul informatic este format în prezent din 20 calculatoare, 5 stații imprimante, 3 scanere, echipamente active de rețea (switch-uri, hub-uri), 1 copiator multifuncțional, 1 router wireless și 2 servere.

Calculatoarele din instituție sunt pe platforma Win10, iar ca soft de birou se folosește suita Microsoft Office.

CNC gestionează două servere, dintre care unul – destinat bazelor de date "Basarabiana", "Bibliografia Națională" etc., iar al doilea - asigură accesul la catalogul Bibliografiei Naționale a Moldovei online.

Alte softuri utilizate: ACDSsee Pro, AgamikBarcode Generator, Lancet Chat etc., precum și multe alte utilitare gratuite pentru tehnoredactare, DTP, prelucrarea imaginii.

Diagrama Nr 13

COMUNICARE INTRANET

Diagrama Nr 14

INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE A CNCRM

Activitatea de mentenanță a sistemului este permanentă și are o componentă de prevenire (prin operațiuni de întreținere hardware și software, realizare de backup-uri ale datelor etc.) și una de intervenție în situații de criză (căderi de curent, temperaturi extreme, alte evenimente externe nefavorabile etc.).

Au fost încheiate noi contracte de furnizare de servicii pentru:

- conexiune la Internet;
- servicii de mentenanță servere.

Pe parcursul anului s-a desfășurat procedura de achiziționare de tonere necesare pentru procesele funcționale.

A fost stabilită lista de dotări independente pentru anul 2020 – produse, evaluări ale prețurilor, prospectarea pieței, memorii justificative.

Toate echipamentele procurate au fost puse în funcțiune în perioada imediat următoare, în acest scop fiind realizate: instalarea sistemului de operare, MS Office, antivirus, configurare rețea, email, internet, transfer fișiere.

Pagina WEB (www.bookchamber.md)

Pagina WEB¹⁵ este un instrument funcțional pentru accesul la resursele, produsele și serviciile instituției, promovarea acestora. Pagina WEB este asigurată cu noi motoare de căutare, diverse posibilități de acces și organizare a informației¹⁶.

În prezent pagina WEB oferă acces la următoarele baze de date: ISBN, ISSN, Editorii Moldovei, publicațiile Moldovei, Cărți în curs de apariție și edițiile curente ale bibliografiei naționale¹⁷.

¹⁵www.bookchamber.md

¹⁶http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Na%C8%9Bional%C4%83_a_C%C4%83r%C8%9Bii_din_Republica_Moldova

¹⁷http://www.scribd.com/camera_cartii

Este important ca procesul de informatizare să se axeze pe exportul informației deținute de CNCRM, facilitarea accesului la aceasta de către utilizatorii instituționali și individuali.

În anul 2020 CNCRM a beneficiat de acces Internet non-stop, întreținând linia dedicată. Toți colaboratorii sunt dotați cu echipament tehnic și au acces la Internet.

Pagina web a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova oferă o multitudine de servicii și tutoriale care explică modalitatea de accesare a unor instrumente cum ar fi:

- » Tutoriale în sprijinul bibliotecilor
- » Tutoriale în sprijinul editorilor
 - » Coli editoriale, coli de tipar – calculator online
 - » Elementele unei cărți
 - » Structura cărții

Pagini

- » Bibliografia Națională
- » Contacte
- » Despre noi
 - » Cadru legal
 - » Evenimente
 - » Aprecieri...
 - » Formulare
 - » Organigrama CNCRM
- » Produse și servicii
 - » Atribuirea indicelui CZU
 - » Certificarea producției editoriale (TVA)
 - » Index Translationum
 - » ISMN
 - » ISSN
 - » ISBN
 - » Înregistrarea tezelor și autoreferatelor

- » Publicații
 - » Bibliografia Națională a Moldovei
 - » Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale
 - » Catalog electronic
 - » 1924
 - » 1925
 - » Colecția „Basarabiana”
 - » Publicațiile CNCRM
 - » Rapoarte, programe
 - » Revista CNCRM
 - » Publicațiile Moldovei = Moldova's Publications: Analiza și interpretarea datelor statistice

Prin asumarea competențelor ce ne revin și delimitarea clară a sarcinilor și responsabilităților pentru fiecare subdiviziune în parte am reușit gestionarea eficientă a proceselor de muncă. Rolul CNCRM în această perioadă este de a garanta o comunicare eficientă și securizată între beneficiari. Drept urmare, s-au întreprins acțiunile necesare pentru a asigura funcționalitatea și prestarea neîntreruptă a serviciilor instituției (Internet, Intranet și poștă electronică). Pe parcursul perioadei raportate se atestă practic o dublare a presiunii asupra sistemelor informaționale, fapt ce confirmă digitizarea completă a produselor, serviciilor și proceselor prin utilizarea semnăturii electronice. Respectiv, în pofida restricțiilor cauzate de pandemie, serviciile au putut fi accesate cu ușurință și de la distanță, de toți beneficiarii, precum:

- înregistrarea publicațiilor (cărți, autoreferate, teze)
- înregistrarea publicațiilor periodice
- certificarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA
- livrarea de documente (articole din reviste și ziare).

Digitizarea colecțiilor de patrimoniu

O prioritate a CNCRM este digitizarea colecțiilor de patrimoniu. În acest sens CNCRM consideră oportun de a elabora și de a implementa o politică națională de digitizare.

Nu mai puțin importantă este și problema digitizării a retro-edیțiilor bibliografiei naționale. Pentru digitizarea edițiilor rare este nevoie de a procura un scanner profesional de marca Zeutschel¹⁸. În acest sens a fost solicitată oferta comercială pentru elaborarea proiectului de finanțare, fiind ulterior prezentat în cadrul mai multor proiecte internaționale de finanțare.

S-a continuat digitizarea documentelor DL, prin digitizarea și arhivarea unor documente din colecțiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri de documente, scanări ale documentelor la cererea beneficiarilor și scrierea acestora pe suport digital.

¹⁸<https://www.zeutschel.de/>

STATISTICA PRIVIND ACTIVITATEA DE DIGITIZARE A DL (A CONȚINUTULUI ȘI A METADATELOR) ÎN ANUL 2020

La 01.01.2021 inventarul de documente (sec. XV – 2020) digitizate, în vederea prezervării și publicării în baze de date, constituie:

- Colecția "E-BNM (Bibliografia Națională a Moldovei) – 262 568 titluri;
- Colecția "E-Seriale" – 300 titluri (circa 9708 numere);
- Colecția "E-Basarabiana" – 1648 de titluri.

Tip document	Unitate măsură	Cantitate	Indicator de performanță
Colecția "E-BNM" (Bibliografia Națională a Moldovei)	u. b.	262 568	262 568
Colecția "E-Seriale"	numere	9 708	9 708
Colecția "E-Basarabiana"	u. b.	1 648	1648

CNCRM dispune de 4 scanere semi-profesionale formatul A4 și unul profesional formatul A3. Prelucrarea obiectelor digitale (ADL), unul din obiectivele distincte, rămâne a fi un proces continuu.

VII. Activitatea editorială a Camerei Naționale a Cărții în anul 2020

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2020 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

✓ ***Bibliografia Națională a Moldovei***, cu periodicitate lunară, înregistrând toate publicațiile editate pe teritoriul Republicii Moldova și deținute în cadrul Depozitului Legal.

Lucrarea are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate. În 2020 au fost publicate Nr 7-12/2019 și Nr 1-8/2020, Nr 9-10/2020 se află în proces de editare.

✓ ***Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale***, pune la dispoziția celor interesați producția națională de publicații seriale intrate cu titlu Depozit Legal; include un cuprins structurat pe genurile de publicații (reviste, buletine, anuare, anale, ziare), precum și un aparat auxiliar: index de titluri, de redactori, de editori. În 2020 a fost pregătită pentru bun de tipar "Seriale, 2011-2015", concomitent continuarea elaborării "Seriale, 2016-2018";

✓ ***Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pentru anul 2021;***

✓ ***Publicațiile Moldovei***: Analiza și interpretarea datelor statistice, 2011-2015;

✓ ***Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2019;***

✓ ***Revista Camerei Naționale a Cărții, 2014-2019.***

VIII. Asocieri profesionale

LA NIVEL NAȚIONAL:

- ✓ instituții de învățământ superior, care formează studenți în domenii de profil (vizite de lucru la CNCRM a cercetătorilor, studenților de la UTM, USM; axe ale colaborărilor: analiza activității editurilor, conținutul arhivei depozitului legal, prezentarea indicatorilor statistici etc.);
- ✓ Biblioteca Națională a Republicii Moldova (axe ale colaborărilor: activități de formare continuă, suport bibliografic pentru studiul anual "Top-ul celor mai citite cărți ale anului 2020" etc.)
- ✓ Activitatea CNCRM în componența Comitetului Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (membru – Valentina Chitoroagă);
- ✓ Consiliul Biblioteconomic Național (directorul general Renata Cozonac deține funcția de președinte al comisiei "Standardizare, norme și statistici");
- ✓ colaborări profesionale reprezentative cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (axe ale colaborărilor: Ludmila Hometkovski – membru asociat; contribuții la organizarea și participarea la reuniuni profesionale, funcționarea filialei ABRM etc.);
- ✓ biblioteci universitare, publice (reper de colaborare: consultații profesionale; consultanță în elaborarea bibliografiilor; recenzarea publicațiilor acestora; elaborarea în comun a publicațiilor metodologice);
- ✓ informarea și promovarea în comunitatea profesională a schimbărilor CZU (sintetizarea informației din Internet, coordonarea implementării schimbărilor; difuzarea informației factorilor interesați);
- ✓ implicații în calitate de formatori la nivel național (participare la seminare naționale, ale bibliotecarilor din bibliotecile publice, colegii etc.).

LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Pe parcursul anului 2020 au continuat relațiile profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN, ISSN, CNCRM fiind un membru activ al acestora (corespondență profesională, participări la reuniuni anuale etc.).

Au fost intensificate relațiile cu instituții similare din România, Marea Britanie, Rusia, Belarus, Lituania. Cu România, Marea Britanie, Rusia, Belarus (schimb reciproc de bibliografii naționale, alte lucrări profesionale, schimb de experiențe).

IX. Studii și cercetări. Activități metodologice. Reuniuni științifice

Cercetarea în cadrul CNCRM este orientată pentru dobândirea și promovarea de noi cunoștințe, soluționarea problemelor practice prin prisma acestora, fiind create noi servicii și produse, îmbunătățite/perfecționate cele existente prin stimularea și valorificarea maximă a potențialului personalului de specialitate. Documentul instituțional – "Politicile de cercetare la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova" – specifică următoarele direcții ale cercetării la CNCRM:

- cercetarea statistică
- cercetarea biblioteconomică
- cercetarea bibliografică
- cercetarea de marketing
- altele, în funcție de îmbinarea organică a necesităților instituționale și ale personalului.

Preocupările pentru cercetare și inovare în cadrul Camerei Naționale a Cărții s-au materializat în valorificarea eficientă a resurselor documentare deținute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrări instituționale (bibliografice, științifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale, organizare de manifestări științifice, implicații în proiecte, elaborarea/promovarea/implementarea politicilor și altor documente etc.

În anul 2020 a fost editat un număr complex al "Revistei Camerei Naționale a Cărții"¹⁹, care augmentează și asigură vizualizarea rezultatelor activității de cercetare a personalului CNCRM.

Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal, 2014-2019

Cozonac Renata; Chitoroaga Valentina; Corghenci Ludmila; Hometkovski Ludmila

ISSN 1857-4750

E-ISSN 2587-3962

Publicație științifico-practică = Scientific-practical publication

Cercetarea la CNCRM a urmărit:

- realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și norme metodologice în sprijinul modernizării și dezvoltării activității instituționale;
- monitorizarea și planificarea activității profesionale;

¹⁹ <https://zenodo.org/record/3980707#.YJEhuNUzaUI>

- sprijinirea programelor, conceptelor, studiilor efectuate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, Comitetului Tehnic Nr 1;
- participare la elaborarea și îmbunătățirea proiectelor grupurilor de lucru asupra documentelor de reglementare în sprijinul implementării Legii nr 160/2017 cu privire la biblioteci (sub egida Consiliului Biblioteconomic Național);
- efectuarea cercetărilor bibliografico-biblioteconomice (în anul de referință au fost realizate următoarele cercetări: "Producția editorială în anul 2020 în Republica Moldova: indicatori statistici și logistici" – Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă; Optimizarea implementării sistemului ISBN, ISSN, ISMN – Renata Cozonac; "Descrierea bibliografică a publicațiilor" – Valentina Chitoroagă; Imagiinea CNCRM prin intermediul paginii WEB – Renata Cozonac; Depozit legal: plinitudine și difuzare – Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski)
- augmentarea cantitativă și logistică a publicațiilor, editate sub egida CNCRM
- participare la online conferințe, simpozioane și alte reuniuni științifice (Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski, Valentina Chitoroagă, etc.)
- sprijinirea și oferirea suportului practic activității de practică a studenților de la specialitățile de profil pe baza unor acorduri și parteneriate (organizare tururi, demonstrări de operații și procese profesionale, prezentări ale personalului de specialitate).

Accentul pus pe cercetare, inovare este unul dintre elementele distinctive ale activității CNCRM. Aceasta a presupus abordarea valorificării potențialului creativ al angajaților, implicațiilor participative ale personalului, promovării studiilor analitico-sintetice în conexiune cu mediul de funcționare al CNCRM, cu alte structuri ale comunității.

ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFECTIONARE

Activități	Unitate de măsură	Cantitate	Note
Organizare și participare la ateliere profesionale în cadrul CNCRM	ateliere/ cursuri	3	Atelierul de practici "Clasificarea cărților conform CZU, domeniul Drept"
Cursuri de formare continuă internă	cursuri	12	Descrierea bibliografică a cărților, documentelor grafice

Activități	Unitate de măsură	Cantitate	Note
		12	Descrierea bibliografică analitică

Organizarea și participări la reuniuni științifice

Acestea au scopul de a promova imaginea CNCRM drept instituție științifică, rezultatele, analizele și studiile acestora fiind indispensabile bibliotecilor, editurilor și altor factori interesați.

Anul 2020 a fost anul jubiliar al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova – 70 de ani de la fondare. În contextul evenimentului au urmat pe rețelele de socializare acțiuni de promovare a serviciilor și produselor CNCRM, fiind distribuite online spre informație publicului. A fost elaborat filmul-video documentar "70 de ani de slujire cărții : Camera Națională a Cărții din Republica Moldova", cu participarea colaboratorilor instituției și a personalităților din domeniu.

În anul 2020 reprezentanții CNCRM au participat la următoarele reuniuni profesionale (în regim online):

- **29 ianuarie 2020** – Training profesional "Biblioteca – promotor al științei cetățenilor/științei participative". Locație: BNRM.

- **21 februarie 2020** – vizita de lucru a dlui Corneliu Popovici, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, și dlui Andrei Chistol, secretarul de stat în domeniul culturii, în cadrul Camerei Naționale a Cărții; locație: CNCRM. Disponibil: <https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-corneliu-popovici-efectuat-o-vizita-de-lucru-cadrul-camerei-nationale-cartii>

➤ **5 iunie 2020** – atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții; locație: CNCRM

Candidați: Claudia Marciuc (s-a conferit categoria de calificare II (doi))

➤ **8 septembrie 2020** – Conferința științifico-practică națională "Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislație și practică". Organiza-tor: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Institutul Național de Informații și Securitate "Bogdan, Întemeietorul Moldovei". Disponibil: https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/Materialele%20conferintei%202020_1.pdf

Participanți: Renata Cozonac, coautor al comunicării "Contribuția organizațiilor internaționale de securitate și a statelor în asigurarea securității umane"

➤ **9-10 septembrie 2020** – 2020 ISBN virtual Annual General Meeting. Or-ganizator: ISBN IA. Disponibil: https://www.isbn-international.org/system/files/news/20200909-10_AGM_List_of_delegates_0.pdf

Participanți: Renata Cozonac – cu comunicarea "2020 ISBN Moldova annual report"

➤ **14 noiembrie 2020** – Medalia de Aur la categoria "Servicii de cercetare și analiză", Gala de Decernare a Premiilor pentru Concursul Național a celor mai Recunoscute Mărci Comerciale din Moldova — Notorium Trademark Awards, Ediția a V; locație: Richland Restaurant

Participanți: Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski

CNCRM
MEDALIA DE AUR
NOTORIUM 2020

CNCRM, fondată la 17.03.1950, acoperă un șir de funcții de importanță vitală pentru republică:

- Arhiva Națională a Depozitului Legal (1,5 mln. documente datate cu sec. XV – prezent);
- Centrul statistic al producției editoriale naționale;
- Controlul Bibliografic Național, Agenție Bibliografică Națională;
- Centrul Național de Catalogare și Clasificare, Programul CIP;
- Agenție Națională ISBN, ISMN, ISSN;
- membru național al Centrului Index Translationum de pe lângă UNESCO;
- ținerea la zi a recepționării depozitului legal și distribuirea lui beneficiarilor de depozit legal.

CNCRM • Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, of. 202, MD-2004, Chișinău
022-000-611, 076-066-453, 069-555-435 • bookchamber.md@gmail.com
www.bookchamber.md

➤ **16-25 noiembrie 2020** – 45th ISSN Directors' meeting: Distant meeting.
Organizator: ISSN IC. Disponibil: https://www.issn.org/wp-content/uploads/2021/01/DM_2020_draft-Minutes_16nov_final.pdf

Participanți: Renata Cozonac cu comunicarea "2020 ISSN annual report", dezbateri și intervenții

➤ **19 noiembrie 2020** – Conferință Științifică consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei "Filosofia și perspectiva umană", ediția a 18-a. Organizator: Institutul de Istorie. Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/119859

Participanți: Renata Cozonac cu comunicarea "Implicații filozofice ale concepției securității umane"

➤ **10-11 decembrie 2020** – Conferința științifico-practică națională cu participare internațională "Statul, Securitatea și drepturile omului în era digitală". Organizator: Universitatea de Stat din Moldova. Disponibil: <http://drept.usm.md/calendarview.php?l=ro&idc=14&id=1511&t=/Infocentru/Evenimente/>

Participanți: Renata Cozonac cu comunicarea "Digitizarea - proces indispensabil sistemului securității informaționale și securității umane"

➤ **10 decembrie 2020** – Conferința științifico-practică națională cu participare internațională "Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ", Ediția a VI-a. Disponibil: <https://www.usch.md/wp-content/uploads/2020/12/Program-Conf-10-decembrie-2020.pdf>

Participanți: Renata Cozonac cu comunicarea "Importanța funcționalității sistemului asigurării securității umane în procesul de modernizare socio-politică a Republicii Moldova"

➤ **16 decembrie 2020** – Atelier profesional online "Statistica și evaluarea activității de bibliotecă". Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" și Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei

Participanți: Ludmila Hometkovski, dezbateri și intervenții

➤ **25 decembrie 2020** – Ea.md: "1,5 milioane de publicații într-o singură instituție. Fotoreportaj de la Camera Națională a Cărții". Disponibil: <https://ea.md/15-milioane-de-publicatii-intr-o-singura-institutie-fotoreportaj-de-la-camera-nationala-acartii/>

Participanți: Renata Cozonac cu comunicarea "Importanța funcționalității sistemului asigurării securității umane în procesul de modernizare socio-politică a Republicii Moldova"

CULTURĂ & TIMP LIBER POZA ZILEI ȘTIRI DE TOP

1,5 milioane de publicații într-o singură instituție. Fotoreportaj de la Camera Națională a Cărții

Inna Polisoac

25 decembrie 2020

2 min read

Like 123

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) este instituția care administrează patrimoniul documentar național de publicații și care promovează producția editorială națională din țara noastră. În acest an (2020), instituția celebrează aniversarea de 70 de ani de la fondare. Cu această ocazie, ne-am propus să vedem colecțiile unice care sunt depozitate în condiții speciale, în Arhiva Depozitului Legal, deținută de CNCRM.

— Interviu

CARIERĂ INTERVIU ȘTIRI DE TOP
Lucian Dumitrescu: „Ce poate fi mai frumos decât să-ți rezervezi dreptul de a spune primul NEFATA

X. Managementul la CNCRM

Managementul organizațional

Managementul organizațional în anul de referință a avut ca axe: elaborarea și utilizarea eficientă a programelor și rapoartelor instituționale și ale unităților de structură (anuale), îndeplinirea performanță a obiectivelor, coordonarea la nivel instituțional, evaluarea personalului, dar și optimizarea structurii organizaționale.

Structura CNCRM pe parcursul anului 2020 a fost revizuită, fiind restructurată în următoarele secții:

- *Direcția "Tehnologia Informației";*
- *Secția "Primirea și Înregistrarea Documentelor. Programul CIP";*
- *Secția "Marketing și Comunicare";*
- *Secția "Bibliografia Națională";*
- *Secția "Statistica Industriei Editoriale Naționale. Arhiva Depozitului Legal de Documente";*
- *Secția "Digitizarea Documentelor Depozitului Legal".*

Diagrama de mai jos prezintă relațiile organizaționale și funcționale în cadrul structurii CNCRM:

Managementul capitalului uman

La 01.01.2021 numărul angajaților CNCRM constituie 27 persoane. În diagramele de mai jos sunt redată datele despre vârstă (în procente). Vârsta medie a angajaților fiind de 48 ani.

Diagrama Nr 15

NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM

Perioada pandemiei a adus o perspectiva noua asupra lucrului la distanță. Conchidem, că personalul CNCRM a dat dovadă de productivitate, activând fără întreruperi. Din punct de vedere economic, lucrul de la distanță a generat și alte beneficii (de exemplu, reducerea consumului de energie electrică, pentru întreținere în general).

Resursele umane reprezintă capitalul esențial pentru CNCRM. Alinierea la standardele europene profesionale determină orientarea pentru optimizarea potențialului de resurse umane și de formare continuă. Încurajând, susținând și dezvoltând valorile umane, la CNCRM sunt luate în considerare obiectivele individuale și cele instituționale, istoricul carierei fiecărui angajat.

Referitor la dezvoltarea capitalului uman au fost realizate:

- ✓ fundamentarea managerial-științifică a proceselor de recrutare și selectare a noilor angajați (interviuri, analize de dosare de angajare, management echilibrat);
- ✓ sprijinirea și încurajarea personalului pentru formarea de bază în cadrul studiilor de masterat și doctorat (2 masteranzi, 1 doctorand);
- ✓ implicarea angajaților CNCRM în acțiuni de dezvoltare profesională continuă (cursuri, ateliere profesionale);
- ✓ perfecționarea profesională a personalului la locul de muncă;
- ✓ atribuirea managementului personalului aspecte ce țin de managementul participativ (transparentă și participare în luarea deciziilor profesionale etc.)
- ✓ evidența, completarea online a carnetelor de muncă și completarea registrului general de evidență a salariaților;
- ✓ eliberarea diferitelor tipuri de adeverințe/copii ale actelor privind calitatea de angajat;
- ✓ întocmirea de situații statistice specifice Resurselor umane;
- ✓ întocmirea dosarelor în vederea pensionării;
- ✓ arhivarea documentelor instituției;
- ✓ evidența lunară a concediilor fără plată, concediilor medicale, de maternitate, pentru creșterea copilului, concedii pentru studii și alte învoiri;
- ✓ evidența salariaților și a schimbărilor intervenite în acordarea sporului de vechime, de fidelitate sau de condiții vătămătoare (pentru salariații care au fost transferați în alte servicii/birouri), întocmirea deciziilor și înregistrarea în carnetele de muncă;
- ✓ întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al CNCRM;
- ✓ actualizarea fișelor posturilor;
- ✓ respectarea instrucțiunilor cadru și celor instituționale privind protecția muncii.

O altă orientare prioritară a politicii de dezvoltare a personalului – întinerirea acestuia. În acest sens politica de recrutare se orientează spre tinerii specialiști, studenți.

Referitor la formarea continuă a personalului – este important de a implica angajații în cursuri de inițiere (pentru cei cu studii ne-biblioteconomice), recalificare, organizate de centrele acreditate.

Diagrama Nr 16

CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM

Managementul financiar: Administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM

- ▣ elaborarea instrucțiunilor instituționale privind protecția muncii;
- ▣ asigurarea utilităților și exploatarea instalațiilor și a utilajelor din CNCRM, în condiții de siguranță;
- ▣ asigurarea serviciului de salubritate;
- ▣ asigurarea funcționării și operarea centralelor telefonice, precum și recuperarea prejudiciilor în cazul convorbirilor telefonice nejustificate;
- ▣ execuția programului de investiții-aprovizionare;

- ▀ stabilirea, pe baza solicitărilor primite de la secțiile CNCRM, a necesarului anual de birotică, rechizite și alte consumabile;

- ▀ întocmirea documentației pentru reparații curente, pentru servicii și modernizarea spațiilor, instalațiilor și utilajelor; urmărirea execuției lucrărilor și recepționarea acestora;

- ▀ evidența mijloacelor fixe; transformarea/casarea mijloacelor fixe;

- ▀ expedierea în țară și în străinătate a publicațiilor, corespondenței și documentelor elaborate de CNCRM.

Specificăm și următoarele activități administrativ-gospodărești, orientate pentru bunul mers al activității instituției pe parcursul anului: înregistrarea zilnică a corespondenței primită sau expediată de CNCRM; aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei funcționări a activității în cadrul instituției; urmărirea lunară a consumului eficient și rațional de energie; executarea curățeniei generale trimestrial sau ori de câte ori a fost nevoie; inventarierea anuală a patrimoniului instituției (cu excepția cărților, care au un regim aparte).

Finanțarea funcționării CNCRM a fost asigurată la 100 %.

Localul CNCRM

Camera Națională a Cărții este situată în Casa Editurilor, clădire de pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 180 (etajele 2, 3, 5). În anul de referință CNCRM a mai obținut un spațiu de 120 m², astfel la 01.01.2021 instituția deține cca 763 m² dintre care: 192 m² sunt birouri/oficii de lucru, 571 m² sunt destinate depozitelor Arhivei DL, în care se află la păstrare cca **1,5** mln unități bibliografice.

Documentele în depozite sunt grupate pe genuri: cărți; reviste, buletine, periodice; ziare; teze; resurse electronice; fotocopii; documente grafice și cartografice; audiovizuale; s.a.

Până la marea transformare

Spațiu renovat destinat Arhivei
Depozitului Legal - tezaurul
patrimoniului național tipărit

Marketing. Activități promoționale

Prioritare în anul de referință au fost activitățile promoționale, centrate pe:

- ▀ promovarea imaginii, unicității instituționale a CNCRM;
- ▀ promovarea resurselor și serviciilor/produselor;
- ▀ promovarea potențialului uman, realizărilor angajaților.

În anul 2020 au fost organizate și coordonate programe culturale și educative, care au permis celor interesați să cunoască CNCRM și colecțiile ei de documente. La fel, au fost diseminate rezultatele activității de cercetare prin întâlniri profesionale și culturale din țară și străinătate.

Beneficiarii instituționali:

Prin natura și prin specificul ei reglementat prin Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială CNCRM este o instituție de cultură cu rol strategic în sistemul biblioteconomic-editorial, care se adresează tuturor tipurilor de beneficiari fără niciun fel de discriminare.

Pe parcursul anului de referință a fost întreținut un dialog permanent cu beneficiarii/utilizatorii serviciilor/produselor CNCRM, oferind activități de îndrumare și instruire informațională în procesul CIP, CZU, descrierea bibliografică etc.

O măsură inovativă o reprezintă invitarea publică prin intermediul mesajelor instituționale (comunicate de presă, conferințe de presă, intervenții publice, interviuri radio/TV) de a participa la viața CNCRM cu idei, propuneri, colaborări, în acest sens existând rezultate clare în perioada raportată.

Monitorizăm cu atenție reacțiile utilizatorilor la conținuturile postate de CNCRM în mediul online și suntem receptivi la propunerile exprimate.

În anul 2020 au fost organizate dezbateri virtuale cu editorii, crearea de abonamente la pliantul informațional online "CNCRM news" etc. Ar fi binevenite realizarea diverselor sondaje și micro-sondaje asupra sistemului de publicații CNCRM, publicarea unor materiale promoționale flexibile (semne de carte, calendare etc.), utilizarea în scop promoțional a spațiului producției editoriale etc.

CNCRM News

[Paște Fericit!](#)
By bookchamber on Apr 30, 2021 06:24 am

[Read in browser »](#)

[Tweet](#)

Recent Articles:

- [DOI \(Document Object Identification\) – absolut gratuit in doar 3 pasi](#)
- [Cărți în curs de apariție, Martie 2021](#)
- [17 martie 2021 – 71 ani de la fondarea **CNCRM**](#)
- [Omagiu doamnei Valentina Chitroagă!](#)
- [Noutăți editoriale marca **CNCRM!**](#)

Pe parcursul anului 2020 au fost învățate câteva "lecții" importante. Criza pandemică a subliniat importanța de a avea tehnologii de infrastructură rezistente, cu scalabilitatea unei rețele capabile de a suporta corect un volum mai mare de încărcare, pentru a asigura continuitatea activității, productivitatea și un mediu de lucru sigur. Online-ul a devenit esențial. Competitivitatea instituțională solicită dezvoltarea serviciilor online, îmbunătățirea sistemelor de logistică și livrare și a unei infrastructuri integrate.

XI. Analiza SWOT pentru anul 2020

Puncte forte

- ☞ asigurarea unui climat deschis inovației și creativității
- ☞ cadru legal funcțional și favorabil dezvoltării instituției;
- ☞ condiții, spații adecvate de activitate a personalului de specialitate, întreținerea cu grijă a acestor spații
- ☞ deținerea unui pachet de politici, programe și concepte instituționale;
- ☞ competența echipei, resurse și potențial uman de înaltă calificare, flexibil, deschis schimbărilor;
- ☞ predominarea personalului în vârstă de 48 de ani (o situație prielnică în comparație cu datele demografice de nivel național, din instituții de cultură);
- ☞ confirmarea/obținerea de către angajați a gradelor de calificare, amplificarea numărului de bibliotecari cu grad superior de calificare;
- ☞ deținerea arhivei-unicat de publicații;
- ☞ crearea locurilor de muncă informatizate pentru personal;
- ☞ implementarea unui management financiar calificat;
- ☞ deținerea unor funcții-unicat în comunitatea profesională;
- ☞ creșterea pieței pentru desfășurarea serviciilor oferite (ISBN, CIP, ISSN ISMN, etc.);
- ☞ existența unei competențe distinctive la nivel de manager superior (disponibilitate, autoritate, credibilitate etc.);
- ☞ existența unei imagini favorabile în comunitate;
- ☞ prezența reprezentanților CNCRM în organele de dirijare profesională (Consiliul Biblioteconomic Național, Comitetul Tehnic Nr 1 etc.);
- ☞ deținerea unei infrastructuri informaționale moderne.

Puncte slabe

- 🔻 criza sanitar-epidemiologică;
- 🔻 necesitatea adaptării activității profesionale la noile condiții;
- 🔻 ne-respectarea de către unii factori editoriali a prevederilor legale;
- 🔻 lipsa unui spațiu confortabil pentru organizare de reuniuni profesionale;
- 🔻 condiții de păstrare a patrimoniului documentar insuficiente (spații, etc.);

▀ lipsa unui scanner profesional, ce ar permite digitizarea colecțiilor-unicat ale CNCRM.

Șanse, oportunități

- ✓ dezvoltarea producției editoriale și ca urmare existența necesităților de atribuire a codurilor de identificare, a asigurării prezenței acestora în sisteme informaționale naționale și internaționale;
- ✓ schimbări în preferințele utilizatorilor (ISBN pentru ediții în format electronic, E-ISSN etc.);
- ✓ dezvoltarea infrastructurii;
- ✓ deschidere pentru servicii și produse unicate;
- ✓ operativitate în oferirea serviciilor;
- ✓ existența pieței pentru serviciile oferite;
- ✓ alte eventuale șanse.

Riscuri, amenințări

- ⌘ criza sanitar-epidemiologică
- ⌘ manifestări de ne-respectare a prevederilor legislației în sistemul editorial;
- ⌘ deținerea insuficientă a tehnicilor și tehnologiilor informaționale;
- ⌘ lipsa spațiilor și condițiilor de depozitare perspectivă a DL;
- ⌘ alte eventuale riscuri.

XII. Direcții de optimizare a funcționării CNCRM

În anul 2020 CNCRM a concentrat eforturile și a adaptat pârghiile disponibile pentru a atinge obiectivele asumate, dezvoltându-și colecțiile de documente și contribuind astfel la constituirea patrimoniului național – funcție esențială a instituției. Analiza activității reliefează următoarele axe profesionale:

- perfecționarea portofoliului profesional, metodologic și tehnologic pentru serviciile și produsele CNCRM (completarea cadrului de reglementare instituțional cu noi documente – politica de marketing, documente tehnologice);
- necesitatea creșterii confortului utilizatorilor, care efectuează cercetări documentare în baza colecțiilor CNCRM;
- accentuarea evaluării impactului serviciilor și produselor, oferite de CNCRM (indicatori de performanță, studii, sondaje și alte activități);
- continuarea digitizării colecției "Basarabiana" (componenta "Seriale");
- acțiuni de aderare la Agenția Internațională ISTC (International Standard Text Number);
- acțiuni de aderare la sistemul DOI (Document Object Identifier);
- optimizarea sistemului publicațiilor Bibliografiei Naționale (operativitate, diversificarea identificării bibliografice etc.);
- realizarea investigațiilor de marketing în scopul optimizării și eficientizării activității CNCRM.
- diversificarea și personalizarea gamei serviciilor/produselor.

ANEXE

Publicații instituționale editate în anul 2020

1. **Bibliografia Națională a Moldovei** = National Bibliography of Moldova : Cărți. Autoreferate. Autoreferate. Articole din reviste și ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Efimia Macrinici, Olesea Zabiaco, Cristina Chirilov, Claudia Marciuc, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci, Ludmila Hometkovski, Olga Bogataia ; redactor responsabil, coordonator : Valentina Chitoroagă ; tehnored. computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2019-2020 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex.

Nr 10, 2019. – 2020. – 186 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-370-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-371-0 (PDF). – [2020-372].

2. Nr 11, 2019. – 2020. – 148 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-372-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-373-4 (PDF). – [2020-373].

3. Nr 12, 2019. – 2020. – 364 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-428-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-429-8 (PDF). – [2020-1229].

4. Nr 1, 2020. – 2020. – 198 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-430-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-431-1 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.3969602](https://doi.org/10.5281/zenodo.3969602). – [2020-1230].

5. Nr 2, 2020. – 2020. – 165 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-432-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-433-5 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.3970052](https://doi.org/10.5281/zenodo.3970052). – [2020-1231].

6. Nr 3, 2020. – 2020. – 140 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-438-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-439-7 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.4152949](https://doi.org/10.5281/zenodo.4152949). – [2020-2182].

7. Nr 4, 2020. – 2020. – 124 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-440-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-441-0 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.4298462](https://doi.org/10.5281/zenodo.4298462). – [2020-2183].

8. Nr 5, 2020. – 2020. – 155 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-442-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-443-4 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.4312110](https://doi.org/10.5281/zenodo.4312110). – [2020-2184].

9. Nr 6, 2020. – 2020. – 195 p. – ISBN 978-9975-49-446-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-447-2 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.4373295](https://doi.org/10.5281/zenodo.4373295). – [2020-2287].

10. Nr 7, 2020. – 2020. – 160 p. – ISBN 978-9975-49-448-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-449-6 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.4393354](https://doi.org/10.5281/zenodo.4393354). – [2020-2288].

11. **Camera Națională a Cărții**: Program de activitate ... / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2020. – 30 cm. – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369.

2021 : Schimbări de paradigmă: Adaptare instituțională pentru servicii de calitate. – 2019. – 39 p. : color. – Broșată. – DOI [10.5281/zenodo.4320760](https://doi.org/10.5281/zenodo.4320760).

12. **Camera Națională a Cărții** : Raport de activitate / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare : Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2020. – 30 cm. – ISSN 2587-3423.

2019 : Cheia sigură a succesului – perseverență și voință în realizarea obiectivelor. – 2020. – 110 p. : diagr., for., tab. color. – Broșată. – ISBN 978-9975-49-360-4 (print). – ISBN 978-9975-49-361-1.

13. **Publicațiile Moldovei = Moldova's Publications** : Analiza și interpretarea datelor statistice / director general: Renata Cozonac ; autori : Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă, Valentina Rău, Margareta Diaconu ; red. resp., pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată și design : Renata Cozonac ; Camera Naț. a Cărții din Rep. Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020 (Print-Caro). – ISSN 1857-2499. – E-ISSN 2537-6357. – ISBN 978-9975-49-250-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl.

1996-2000. – 2020. – 32 p. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-374-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-375-8 (PDF). – DOI [10.5281/zenodo.3701354](https://doi.org/10.5281/zenodo.3701354).

14. **Registru-inventar al documentelor intrate cu titlu Depozit Legal în ...** / autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesia Zabiaco [et al.] ; redactor responsabil și coordonator : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020 ([Tipogr. "Print Caro"]) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-49-3541-3. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.

... 2018. – 2020. – 461 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-434-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-435-9 (PDF). – [2020-1288].

15. ... 2019. – 2020. – 416 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-436-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-437-3 (PDF). – [2020-1284].

16. **Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal** : publicație științifico-practică / editor: Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; redactor șef : Renata Cozonac ; colegiul de redacție: Valentina Chitoroagă (redactor responsabil), Ludmila Hometkovski, Ludmila Corghenci [et al.]. – 2012 – . – Chișinău (bd. Ștefan cel Mare 180 ; E-mail bookchamber.md@gmail.com), 2014-2019 (Tipogr. "Print-Caro"). – 29 cm.

Annual. – Text : lb. rom., rusă. – Are și ediție online (www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm). – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 = Revista Camerei Naționale a Cărții.

2014/2015, Nr 1/2 (3/4) – 2018/2019, Nr 1/2 (7/8). – 2020.- 116 p. – 100 ex. – DOI [10.5281/zenodo.3980707](https://doi.org/10.5281/zenodo.3980707).

17. **Comunicat pe marginea conferinței "Sistemul editorial național – Camera Națională a Cărții: interacțiuni și paradigme"** : (18 aprilie 2019) / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 91-92 : fot. – Idem : lb. engl. – P. 93-94 : fot. – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

18. **Comunicat pe marginea Zilei Ușilor Deschise, prilejuită de consemnare a 69 de ani de la fondarea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova** : (4 iunie 2019) / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2

(3/8). – P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

19. **Conferințele anuale internaționale ISBN-ISMN** : Sliema, Malta, 21-27 septembrie 2018 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 99-100. – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

20. **Reuniunile anuale internaționale ISBN-ISMN-ISSN** : (Istanbul, Turcia, 2014) / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 97-99 : fot. – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

Acte normative instituționale

21. **Politici** de resurse umane la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova / elaborare : Valentina Chitoroagă. - Chișinău : [CNCRM], 2020. – 30 cm. – 5 p.

22. **Politici** de formare continuă a personalului de specialitate a CNCRM / elaborare : Valentina Chitoroagă. - Chișinău : [CNCRM], 2019. – 30 cm. – 4 p.

23. **Strategia de dezvoltare a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova** ... / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci, Ecaterina Rudakov ; consultant: Gheorghe Prini ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020 (Tipogr. "Print-Caro"). – ISBN 978-9975-49-481-6.
...2021-2024. – 2020. – 31 p. : tab. color. – ISBN 978-9975-49-482-3. – ISBN 978-9975-49-483-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4584597.

Publicații de autor

24. **Chitoroagă, Valentina.** Instrumente în sprijinul activității bibliotecilor / Valentina Chitoroagă. – DOI 10.5281/zenodo.3980422 // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 85-88 : tab. – Referințe bibliogr.: p. 88 (4 tit.). – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

25. **Chitoroagă, Valentina.** O nouă zonă în descrierea bibliografică – zona formei conținutului și a tipului de suport / Valentina Chitoroagă. – DOI 10.5281/zenodo.3980357 // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 63-66. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 66 (3 tit.). – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

26. **Chitoroagă, Valentina.** Studiu privind direcțiile strategice ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, 2019-2025 / Valentina Chitoroagă. – DOI [10.5281/zenodo.3979444](https://doi.org/10.5281/zenodo.3979444) // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 57-60. – Referințe

bibliogr.: p. 60 (4 tit.). – ISSN 1857-4750.; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/. – E-ISSN 2587-3962.

27. **Cozonac, Renata.** Camera Națională a Cărții din Republica Moldova reflectată în măsurători și indicatori de performanță în anii 2014-2019 / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – DOI 10.5281/zenodo.3979399 // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal. – 2014-2015/2018-2019. – Nr 1/2 (3/8). – P. 18-53 : tab. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.bookchamber.md/publicatii/revista-cncrm/.

28. **Cozonac, Renata.** Implicații filozofice ale concepției securității umane = Philosophical implication of the conception of human security / Renata Cozonac // Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filozofice în societatea post-pandemie: materialele Conferinței Științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2020, Chișinău / coordonator științific: Ana Pascaru. – Chișinău, 2020. – P. 220-232. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 231-232 (10 tit.). – DOI [10.5281/zenodo.4266171](https://doi.org/10.5281/zenodo.4266171). – [2020-444]

Publicații în colaborare

29. **Cozonac, Renata.** Camera Națională a Cărții din Republica Moldova – instituție indispensabilă culturii, cercetării, dezvoltării / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic / Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Renata Cozonac [et al.]. – Chișinău : BNRM, 2020. – P. 22-26. [Resursă electronică]. – URL: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1301>.

Resurse electronice

30. **Cărți în curs de apariție, CIP** / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Chișinău : CNCRM, 2020. – URL www.bookchamber.md

Decembrie, 2019. – 400 înregistrări bibliografice.

31. Ianuarie, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

32. Februarie, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

33. Martie, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

34. Aprilie, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

35. Mai, 2020. – 300 înregistrări bibliografice.

36. Iunie, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

37. Iulie, 2020. – 300 înregistrări bibliografice.

38. August, 2020. – 250 înregistrări bibliografice.

- 39. Septembrie, 2020. – 200 înregistrări bibliografice.
- 40. Octombrie, 2020. – 300 înregistrări bibliografice.
- 41. Noiembrie, 2020. – 300 înregistrări bibliografice.

Lista tabelelor, diagramelor și schemelor

TABELA NR 1	
RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANUL 2020	14
TABELA NR 2	
STATISTICĂ PRIVIND BENEFICIARIII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2020	17
TABELA NR 3	
CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2016-2020	19
TABELA NR 4	
CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2020	20
TABELA NR 5	
ANUL EDITORIAL 2020. INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚILOR	21
TABELA NR 6	
ANUL EDITORIAL 2020. INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚILOR	22
TABELA NR 7	
EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020.....	25
TABELA NR 8	
CĂRȚI EDITATE ÎN 2020. INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI	30
TABELA NR 9	
DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2020.....	31
TABELA NR 10	
CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2020	32
TABELA NR 11	
DATE PRIVIND EDITAREA AUTOREFERATELOR ÎN ANUL 2020	33
TABELA NR 12	
DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2020.....	33
TABELA NR 13	
DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2020.....	34
TABELA NR 14	
DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2020	50
TABELA NR 14	
ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2020	72
TABELA NR 15	
TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2020	74
TABELA NR 16	
PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2020.....	75
TABELA NR 17	
COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR	79

DIAGRAMA NR 1	
DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2019-2020	15
DIAGRAMA NR 2	
ACTIVITATEA DE DISTRIBUIRE A DOCUMENTELOR CĂTRE BENEFICIARII INSTITUȚIONALI.	
STATISTICĂ PRIVIND BENEFICIARII/BIBLIOTECI PUBLICE (DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE	
DONAȚIE) ÎN 2020.....	18
DIAGRAMA NR 3	
STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020	29
DIAGRAMA NR 4	
PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2020.....	32
DIAGRAMA NR 5	
CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2020	63
DIAGRAMA NR 6	
EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2010-2020	71
DIAGRAMA NR 7	
EVOLUȚIA IMPORTULUI DE CARTE CONFORM DOMENIILOR ÎN ANII 2017-2020	74
DIAGRAMA NR 8	
EVOLUȚIA PRIMIRII DL ÎN ANII 2019-2020.....	80
DIAGRAMA NR 9	
ANALIZA COMPARATĂ A PRIMIRII DLRM ÎN ANII 2019-2020	81
DIAGRAMA NR 10	
STATISTICA PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR (CONFORM TIPULUI DE	
DOCUMENT).....	82
DIAGRAMA NR 11	
BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"	85
DIAGRAMA NR 12	
BAZA DE DATE "SERIALE"	85
DIAGRAMA NR 13	
COMUNICARE INTRANET	86
DIAGRAMA NR 14	
INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE A CNCRM	87
DIAGRAMA NR 15	
NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM	111
DIAGRAMA NR 16	
CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM	113

<i>Schema Nr 1</i>	
Baza internațională de date a editorilor deținători de ISBN	66
<i>Schema Nr 2</i>	
Baza internațională de date a editorilor deținători de ISSN.....	68
<i>Schema Nr 3</i>	
Portalul ISSN: pachetul complet de date.....	70